

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Odontología

Tesis

**Implementación de la historia clínica digital para
control de pacientes del Consultorio Odontológico
Odontoray, Tarapoto - 2023**

Flior Elita Ruiz Rojas

Para optar el Título Profesional de
Cirujano Dentista

Huancayo, 2023

Repositorio Institucional Continental
Tesis digital

Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

INFORME DE CONFORMIDAD DE ORIGINALIDAD DE TESIS

A : Dra. María Teresa Ugarte Taboada
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

DE : JORGE LUIS DAVILA OSCATEGUI
Asesor de tesis

ASUNTO : Remito resultado de evaluación de originalidad de tesis

FECHA : 10 de diciembre del 2023

Con sumo agrado me dirijo a vuestro despacho para saludarlo y en vista de haber sido designado asesor de la tesis titulada: "**IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023**", perteneciente al/la/los/las estudiante(s) **BACH. FLIOR ELITA RUIZ ROJAS**, de la E.A.P. de Odontología; se procedió con la carga del documento a la plataforma "Turnitin" y se realizó la verificación completa de las coincidencias resaltadas por el software dando por resultado 20% % de similitud (informe adjunto) sin encontrarse hallazgos relacionados a plagio. Se utilizaron los siguientes filtros:

- Filtro de exclusión de bibliografía SI NO
- Filtro de exclusión de grupos de palabras menores (N° de palabras excluidas: 15) SI NO
- Exclusión de fuente por trabajo anterior del mismo estudiante SI NO

En consecuencia, se determina que la tesis constituye un documento original al presentar similitud de otros autores (citas) por debajo del porcentaje establecido por la Universidad.

Recae toda responsabilidad del contenido de la tesis sobre el autor y asesor, en concordancia a los principios de legalidad, presunción de veracidad y simplicidad, expresados en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI y en la Directiva 003-2016-R/UC.

Esperando la atención a la presente, me despido sin otro particular y sea propicia la ocasión para renovar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Asesor de tesis
JORGE LUIS DAVILA OSCATEGUI

Cc.
Facultad
Oficina de Grados y Títulos Interesado(a)

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, FLIOR ELITA RUIZ ROJAS, identificado(a) con Documento Nacional de Identidad No. 74838576, de la E.A.P. de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud la Universidad Continental, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. La tesis titulada: "IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023", es de mi autoría, la misma que presento para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista.
2. La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas, por lo que no atenta contra derechos de terceros.
3. La tesis es original e inédita, y no ha sido realizado, desarrollado o publicado, parcial ni totalmente, por terceras personas naturales o jurídicas. No incurre en autoplagio; es decir, no fue publicado ni presentado de manera previa para conseguir algún grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, pues no son falsos, duplicados, ni copiados, por consiguiente, constituyen un aporte significativo para la realidad estudiada.

De identificarse fraude, falsificación de datos, plagio, información sin cita de autores, uso ilegal de información ajena, asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a las acciones legales pertinentes.

10 de diciembre de 2023.

FLIOR ELITA RUIZ ROJAS

DNI. N.º. 74838576

RESULTADO DE TURNITIN

FLIOR EXPEDIENTE

INFORME DE ORIGINALIDAD

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

2%

★ repositorio.unsm.edu.pe

Fuente de Internet

Excluir citas Activo
Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Dedicatoria

La tesis está dedicada a mis padres Jorge Ruiz y Tiodolinda Rojas por su apoyo incondicional; además a mis hermanos Mayda y George, quienes estuvieron a mi lado brindándome su apoyo moral y, finalmente, a mi pareja por su amor y apoyo incondicional.

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a Dios, por darme la vida y la oportunidad de desarrollar esta investigación, asimismo, a mis padres, familiares, amigos y maestros, quienes me brindaron su apoyo para cumplir esta meta; finalmente, agradecer a mi asesor Jorge Luis Dávila Oscategui por su invaluable apoyo.

Índice

Dedicatoria	v
Agradecimientos.....	vi
Índice de contenidos.....	vii
Índice de tablas.....	ix
Índice de anexos	x
Resumen.....	xi
Abstract	xii
Introducción	xiii
Capítulo I.....	14
Planteamiento del estudio.....	14
1.1. Delimitación de la investigación.....	14
1.1.1. Delimitación territorial	14
1.1.2. Delimitación temporal	14
1.1.3. Delimitación conceptual	14
1.2. Planteamiento del problema.....	14
1.3. Formulación del problema	15
1.3.1. Problema general	15
1.3.2. Problemas específicos.....	16
1.4. Objetivos.....	16
1.4.1. Objetivo general.....	16
1.4.2. Objetivos específicos	16
1.5. Justificación	16
1.5.1. Justificación teórica	16
1.5.2. Justificación práctica.....	17
Capítulo II	18
Marco teórico	18
2.1. Antecedentes del problema.....	18
2.1.1. Antecedentes internacionales.....	18
2.1.2. Antecedentes nacionales	19
2.3. Definición de términos básicos.....	26
Capítulo III	27
Hipótesis y variables	27
3.1. Hipótesis	27
3.1.1. Hipótesis general.....	27
3.1.2. Hipótesis específicas.....	27
3.2. Identificación de variables	27
3.3. Operacionalización de variables	28
Capítulo IV	29
Metodología	29

4.1. Métodos, tipo y nivel de la investigación	29
4.1.1. Método de la investigación	29
4.1.2. Tipo de la investigación	29
4.1.3. Alcance de la investigación	29
4.2. Diseño de la investigación	29
4.3.1. Población	29
4.3.2. Muestra	30
4.4.1. Técnicas	30
4.4.2. Instrumento de recolección de datos.....	30
4.4.3. Análisis de datos	32
4.4.4. Procedimiento de la investigación	32
4.5. Consideraciones éticas.....	33
Capítulo V	34
Resultados	34
5.1. Presentación de resultados	34
5.3. Discusión de resultados	49
Conclusiones	51
Recomendaciones.....	52
Referencias bibliográficas	53
Anexos.....	55

Índice de tablas

Tabla 1: Operacionalización de variable	28
Tabla 2: Historias clínicas duplicadas – pre test.....	34
Tabla 3: Historias clínicas disponibles – pre test.....	35
Tabla 4: Historias clínicas localizadas – pre test.....	35
Tabla 5: Historias clínicas duplicadas – post test.....	38
Tabla 6: Historias clínicas disponibles – post test.....	39
Tabla 7: Historias clínicas localizadas.....	39
Tabla 8: Comparativo de los datos del pre test y post tets.....	39

Índice de figuras

Figura 1. Resultados del pre_test y post_test	41
Figura 2. Indicador – “Porcentaje de historias clínicas duplicadas”	42
Figura 3. Indicador “Disponibilidad de historias clínicas”	45
Figura 4. Indicador. “Porcentaje de historias clínicas localizadas”	47

Resumen

Este estudio comprende el análisis, desarrollo e implementación de la historia clínica digital para el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, siendo su objetivo principal: establecer en qué medida influye la implementación de la historia clínica digital en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray. Esta investigación está planteada desde un enfoque científico, de tipo aplicada, con diseño experimental, se trabajó con una población de 120 historias clínicas y, se utilizó toda la población agrupada en días, de lunes a sábado, durante un mes. Como técnica se utilizó el fichaje para la recolección de datos, para la ejecución de un pre test y post test, y el posterior estudio e interpretación de sus resultados, se identificó una disminución en el porcentaje de historias clínicas duplicadas pasando de 10 % a 0,38 %, una mejora en la disponibilidad de historias clínicas pasando de 89,16 % a 100 %, y un aumento de porcentaje en la localización de historias clínicas pasando de 85 % a 100 %. Ante lo último, se llegó a la conclusión que el empleo de la historia clínica digital ejerce una influencia beneficiosa sobre el control de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray.

Palabras clave: historias clínicas, control de pacientes e implementación.

Abstract

This study includes the analysis, development and implementation of the digital medical history for the control of patients at the Odontoray Dental Clinic, its main objective being: to establish to what extent the implementation of the digital clinical history influences the control of patients at the Odontoray Dental Clinic. . This research is proposed from a scientific approach, of an applied type, with an experimental design, we worked with a population of 120 medical records and the entire population was used grouped into days, from Monday to Saturday, for a month. As a technique, signing was used for data collection, for the execution of a pre-test and post-test, and the subsequent study and interpretation of its results, a decrease in the percentage of duplicate medical records was identified, going from 10% to 0.38%, an improvement in the availability of medical records from 89.16% to 100%, and a percentage increase in the location of medical records from 85% to 100%. Given the latter, it was concluded that the use of digital medical history exerts a beneficial influence on the control of the clinical records of the Odontoray Dental Clinic.

Keywords: clinical records, patient control and implementation.

Introducción

En la actualidad se buscan alternativas para disminuir el tiempo de búsqueda de los datos de cada paciente al momento de la atención, y compartirlas fácilmente con otras especialidades. Es por eso que se están implementando plataformas en internet para un mejor manejo y control. Para evitar los archivos manuales que se ordenan y buscan de forma minuciosa en los informes, llevándonos a una mayor inversión de tiempo y generando demora en la atención. Y, muchas veces no hallando datos, porque la información es incompleta de escritura difícil de entender o historias clínicas duplicadas. (1)

En esta investigación, el problema principal formulado es el siguiente ¿en qué medida influye la implementación de la historia clínica digital para control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023? Esta investigación se justifica por resaltar los siguientes aspectos: justificación teórica pues se aportó con un método de trabajo y conocimiento nuevo para la clínica, que viene a ser la implementación de la historia clínica digital y su desarrollo. Justificación tecnológica: la implementación de la historia clínica digital mejora en gran medida el proceso de control de las historias clínicas al convertirlas de físicas en virtuales, como nos indica la OPS que los sistemas de información son de vital importancia en cualquier tipo de información, ya que nos proporcionan las herramientas necesarias para que un tomador de decisiones pueda realizar su trabajo de buena calidad. (2)

En esta investigación, el objetivo principal que se formuló es el siguiente: establecer en qué medida influye la implementación de la historia clínica digital para el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023. Para esta investigación se utilizó la técnica de un pre test y un post test para la obtención de datos (3), para poder dar respuesta a la hipótesis: la implementación de la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto - 2023. También es importante recalcar que, existen tres ideas esenciales para la aplicación a las historias clínicas; la primera es la relación con el paciente, el segundo es la proporcionalidad y finalmente la autonomía, en donde el paciente pueda tomar decisiones acerca de la manipulación de los datos de la historia clínica. (4)

Capítulo I

Planteamiento del estudio

1.1. Delimitación de la investigación

1.1.1. Delimitación territorial

La presente tesis se realizó con 120 historias clínicas del Consultorio Dental Odontoray de la localidad de Tarapoto provincia y región de San Martín.

1.1.2. Delimitación temporal

El estudio se desarrolló durante 4 meses, comenzando desde el mes de enero hasta el mes de abril de 2023.

1.1.3. Delimitación conceptual

El estudio contó con el apoyo de instrumentos de fichas de registro de las cuales se anotaban los datos obtenidos cada día de desarrollo del proyecto con previa supervisión del doctor a cargo del Consultorio Odontológico Odontoray.

1.2. Planteamiento del problema

Las historias clínicas son documentos médicos legales, confidenciales y obligatorios que registra información directa del paciente, en forma clara y ordenada las anotaciones de las prácticas de atención que contribuyen con información decisiva para el desarrollo de la acción médica. (5)

La historia clínica odontológica es donde se realiza anotaciones cronológicas de la información de molestias dentales que manifiesta el paciente como también las que realiza el odontólogo al momento de la exploración. (6)

Por lo tanto, la historia clínica odontológica nos brinda el conocimiento del estado de salud de la cavidad oral de cada paciente enumerando los problemas ya sean hábitos de dieta e higiene oral, articulación temporomandibular, traumatismos dentales, patologías, molestias gingivales. (7)

La historia clínica digital es la recopilación de datos virtuales que nos permitirá diagnosticar y realizar procedimientos odontológicos brindando una mejor ejecución de algún tratamiento; teniendo con mayor rapidez la obtención de información ya que solo basta poner nombre o DNI del paciente en el buscador, automáticamente nos revela todo en segundos. Es por eso que se están implementando plataformas en internet para un mejor manejo y control. (1)

La implementación de la historia clínica digital es un método moderno para realizar un control de los pacientes, donde nos facilitan la obtención de datos claros de la enfermedad y procedimientos a realizar, planificando los tratamientos dependiendo al tipo y complejidad de cada uno de ellos. Mientras que en los archivos manuales se tiene que buscar de forma minuciosa llevándonos más tiempo y siendo demora para la atención. Y muchas veces no hallando datos, porque la información es incompleta, escrituras difíciles de entender o historias clínicas duplicadas. (1)

En el Centro Odontológico Odontoray, se pudo observar durante las experiencias profesionales, que el manejo de historias clínicas físicas presenta una manipulación deficiente, en la búsqueda de estas en cada cita de pacientes, retardando la atención, así como también la pérdida de dichos documentos llevando consigo a realizar una nueva. No es ajeno a este problema por lo que es imprescindible realizar implementación de la historia clínica digital, enfocado a la más pronta accesibilidad a datos de cada paciente. Por estas razones planteo la siguiente interrogante: **¿Cómo sería la implementación de la historia clínica digital para el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023?**

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Problema general

¿Cómo sería la implementación de la historia clínica digital para el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023?

1.3.2. Problemas específicos

- ¿Cómo está el manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, antes de la implementación del sistema?
- ¿Cómo sería la implementación de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023?
- ¿Cómo está el manejo de las historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, después de la implementación del sistema?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Implementar el sistema de historias clínicas digitales para control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto 2023.

1.4.2. Objetivos específicos

- Evaluar el manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023 antes de la implementación del sistema.
- Implementar el sistema de historias clínicas digitales en el Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023
- Evaluar el manejo de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, después de la implementación del sistema.

1.5. Justificación

1.5.1. Justificación teórica

la implementación de la historia clínica digital tiene un gran potencial y trae consigo diferentes formatos, informes y datos, y por el lado del usuario trae consigo percepciones, conocimientos previos y utilidad a la información colectada; proporcionando un mejor diagnóstico y tratamiento eficiente y una rápida atención, buen diagnóstico que facilitara al profesional que atiende.

1.5.2. Justificación práctica

Es importante tener en consideración que las historias clínicas, son documentos de gran importancia para que el personal de salud conozca el estado de salud del paciente, y estas faciliten un buen diagnóstico y tratamiento de cada uno de ellos.

Capítulo II

Marco teórico

2.1. Antecedentes del problema

2.1.1. Antecedentes internacionales

Hamade (8) concluyó que, la historia clínica digital es muy beneficioso, que los establecimientos de salud lo implementen, para tener resultados y conclusiones positivas, enriqueciendo las soluciones a los problemas con mejor facilidad y rápida atención, en comparación de las otras que nos lleva más tiempo buscar en los archivos y no siempre están completos.

Sanunga et al., (9) concluyen que el sistema permite registrar y controlar la historia clínica de sus pacientes, ingresar sus tratamientos, llevar el registro de las partes de los dientes que han sido tratados, realizar cobros de tratamiento pactados y abonos realizados, así como enviarlos a sus correos.

Olmedo (10) una vez que se cuente con el sistema en producción, se simplifica los procesos manuales que llevaban mucho tiempo y no eran exactos ni fiables, también se entregó manuales de usuario de instalación con lo cual es fácil de usar e integrar con el trabajo que se realiza.

Mallqui (11), concluye que muchas instituciones de salud están avanzando en el uso de la tecnología, siendo necesario para que todos estos sistemas puedan conectarse, para lograr mayor calidad de vida de los ciudadanos.

Macedo et al., (12) concluyeron que gracias a la implementación realizada se presenciaron mejoras en la toma de decisiones, un mejor monitoreo del historial de salud de los pacientes y disposición de una mejor interoperabilidad de la información en las redes de asistencia.

Álvarez et al., (13) concluyen que la inteligencia artificial tiene que estar vinculada entre la industria y los médicos para mejorar la atención de los pacientes. Habiendo herramientas que se encargan de analizar datos y procesar a un grado de entendimiento. También puede servir para disminuir las listas de espera y tener en cuenta el tipo de paciente.

Mañas (14), concluye que los sistemas de HCE puede afectar positivamente sobre la salud y el cuidado del paciente, especialmente en el ejemplo de la medicina individualizada.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Vargas (15) identificó un decremento en el porcentaje de historias clínicas duplicadas pasando de 12,76 % a 2,42 %, una mejora en la disponibilidad de historia clínicas pasando de 87,06 % a 98,74 %, y un decremento en el porcentaje de historias clínicas con error pasando 17,39 % a 2,87 %. Ante lo último, se llegó a la conclusión que el empleo de un sistema informático ejerce una influencia benéfica.

Badillo (16) en sus resultados se obtuvo una reducción del porcentaje de historias clínicas duplicadas de 12.18 % a 2.82 %, y un incremento de la disponibilidad de historias clínicas del 89.32 % al 97.17 %. Llegando así a la conclusión de que el uso de un sistema web genera un efecto positivo en el proceso de control de historias clínicas en la Clínica Odontológica Badillo S.A.

Lavalle (17), verificó que el porcentaje de duplicidad de historias clínicas en un período establecido disminuyó en 40 %. Y en relación a la proporción de errores de localización, en el pre test se obtuvo 0,38 de proporción de error de localización y en el post test 0,13; se obtuvo una disminución significativa.

Ramos (18), refiere que disminuyó el porcentaje de un 75 % a un 30 %, obteniendo más del 40 % de duplicidad de historias, y, en la gestión de historias clínicas redujo una proporción de 0,38 a 0,13.

Quispe (19), concluye que la calidad del registro de las historias clínicas que se obtuvo, luego de la realización del pre test, presentó un valor del 42,83 %, y luego de la puesta en marcha del post test, fue del 72,54 %, lo cual es una evidencia de considerable mejora. Para el porcentaje de historias clínicas con duplicidad se obtuvo como resultado luego del pre test un 31,84 %, y para el post test se obtuvo un porcentaje del 0 %, lo que expone una disminución de los registros de historias clínicas con duplicidad.

Villanueva (20), los resultados obtenidos fueron el aumento de la accesibilidad de historias clínicas, la tasa de disponibilidad de historias clínicas antes del sistema fue de 60.3 % y 93.3 % luego la implementación, para el segundo indicador índice de seguridad, durante el pre test, se obtuvo un valor de 79.4 %, posterior a ello, en el post test; se obtuvo un

valor de 92.7 %, teniendo como conclusión que la implementación del software ayudó en gran medida al control de historias clínicas por consultas externas en el Hospital Daniel Alcides Carrión, incrementando la disponibilidad y el indicador de seguridad de historias clínicas cumpliendo el objetivo del trabajo, además de incrementar el porcentaje de disponibilidad de historias clínicas en un 33.6 % en el control de historias clínicas por consulta externa. Finalmente concluyó que se obtuvo un índice de seguridad de 13.24 % aumentando la seguridad.

Valdiviezo et al., (21) concluyen que, para el índice de historias clínicas no suministradas, el resultado obtenido fue un porcentaje del 48,54 % luego de la realización del pre test, sin embargo, luego de la ejecución del post test se obtuvo un porcentaje del 33,42 %, por lo que se percibe una mejora tras evidenciar una remarcable reducción de este indicador. Para el indicador porcentaje de historias clínicas con error, se obtuvo como valor 33,72 % luego de la ejecución del pre test, y 26,71 % al finalizar la realización del post test, lo cual se evidencia una reducción de la cantidad de errores en la información de las historias clínicas.

Gutiérrez (22), concluye que si existe evidencia estadística suficiente a un nivel significativo alto el 85.8 %, que la implementación de la historia clínica electrónica se correlaciona linealmente con la mejora de la calidad de la atención en el Servicio de Odontología del Hospital Hermilio Valdizán.

Bravo et al., (23), concluye que, existe influencia positiva del sistema web en la gestión de historias clínicas del Centro Odontológico Ilumident, Asimismo, considerando el coeficiente de correlación Rho de Spearman que arroja la citada prueba de hipótesis 0,447, se determina que la influencia de la variable sistema web influye en 44.7 % de variación sobre la variable gestión de historias clínicas.

Claudio (24), concluye que la inserción del aplicativo móvil permitió reducir el índice de historias clínicas no suministradas de 56,81 % a 18,61 %, del mismo modo, se disminuyó el índice de errores de localización de historias clínicas de 64,72 % al 19,79 %.

Arcila (25), concluye que el análisis del estado actual de las HCO en la provincia de Chiclayo mediante la ficha de encuesta ha logrado determinar que solo el 14.5 % de los proveedores de servicios odontológicos gestionan sus HCO ya sea mediante un sistema informático, hoja de cálculo o documento de texto digital y que el 78.3 % de los cirujanos dentistas encuestados considera de utilidad que las historias clínicas odontológicas se encuentren almacenadas en un repositorio digital seguro y confiable para ser consultadas por el especialista autorizado en el momento oportuno.

Gálvez (26), concluye, que en el mes de enero en un 50 %, febrero en un 53.34 %, marzo con un 47.07 %, abril en un 43.75 %, mayo en un 44.45 %, junio en un 43.75 %, julio

en un 53.34 %, agosto en un 45 %, setiembre en un 50%, octubre en un 47.07 %, noviembre en un 66.25 % y diciembre con un 66.68 %, y por trimestres también fueron satisfactorios, se obtuvo en el primer trimestre en un 50 %, segundo trimestre en un 44 %, tercer trimestre en un 49.03 % y en el cuarto trimestre en un 56.87 %. En conclusión, la calidad de registros en las historias clínicas del servicio de odontología fue satisfactorio.

2.1.3. Antecedentes locales

Ortiz (27), concluye que hubo una disminución del tiempo en, 60.25 % para sacar cita, 46.08 % en atención de pacientes, 55.45 % en entrega de resultados de exámenes auxiliares, 70.69 % para realizar liquidaciones y 73.50 % para realizar facturaciones, concluyendo que la gestión de historias clínicas en general se mejoró considerablemente.

2.2. Bases teóricas

Historia clínica

Es un documento donde se registra ordenadamente, secuencial y permanente todos los acontecimientos clínicos. En ella quedan plasmados todos los datos obtenidos mediante el interrogatorio y la exploración (directa e indirecta), así como los relacionados al diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente, tal como se ha indicado con anterioridad. (6)

Los objetivos de la historia clínica son varios, que pueden resumirse en:

1. Asistencial: trata de conseguir una correcta elaboración del diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
2. Docente: la información recogida en las historias clínicas proporciona muchos datos utilizables en este ámbito.
3. Investigador: íntimamente relacionado con el apartado anterior, al correlacionar los datos registrados.
4. Sanitario/epidemiológico.
5. Administrativo y económico.
6. Control de calidad: contrastar todos los anteriores entre sí contribuye a establecer un juicio del valor cualitativo de la actuación profesional.

Las historias clínicas deben reunir estas características descritas:

- a) integridad
- b) claridad
- c) precisión
- d) elegancia y brevedad.

Una historia clínica comprende las siguientes partes:

1. Anamnesis o interrogatorio.
2. Exploración.
3. Orientación diagnóstica y diagnóstico diferencial.
4. Plan de tratamiento.
5. Seguimiento, curso o evolución.
6. Epicrisis, juicio clínico del caso o resumen del alta.

Historia clínica odontológica

Esta tiene como finalidad obtener el conocimiento de enfermedades personales o familiares más importantes, con el fin de adaptar el tratamiento odontológico a las condiciones de salud física y mental del paciente y prevenir las complicaciones frente a los tratamientos realizados. (6)

Asimismo, contribuye una garantía médico legal de atención al paciente. Para conocer su sintomatología, el profesional de la salud bucodental se vale de un método denominado propedéutica. La propedéutica clínica o semiotecnia se define como el "conjunto ordenado de métodos y procedimientos de que se vale el clínico para obtener los síntomas y signos, y con ellos elaborar un diagnóstico". (6)

Desde el primer contacto entre un profesional de la salud y el paciente que acude a consultar por un problema concreto se empieza a establecer una relación: la relación médico-enfermo o, en nuestro caso, la relación dentista paciente. La actuación del odontólogo o del estomatólogo ante el paciente debe estar siempre basada en el conocimiento previo de este último. Por ello es imprescindible la realización de una historia clínica, que resulta de practicar un interrogatorio o anamnesis y una exploración física exhaustiva, completada por las pruebas complementarias que puedan aportar datos aclaratorios. (6)

También es importante recalcar que, existen tres ideas esenciales para la aplicación a las historias clínicas; la primera es la relación con el paciente, que justifica su creación y conservación al dar atención al paciente, y es que debido a esto nos permite la atención por parte del personal de salud, para continuar con dicha asistencia; el segundo es la proporcionalidad, que deduce la circunstancia, alcance y extensión en la que se podrá obtener acceso a la historia, dependiendo también de las funciones de la persona que accederá a ella; y finalmente la autonomía, en donde el paciente pueda tomar decisiones acerca de la historia clínica, viéndose reflejado en derechos de oposición, acceso, cancelación, junto con derecho

de rectificación, así como también derecho de disposición que trata acerca de la manipulación de sus datos ante el personal que trabaja con su historia clínica. (4)

Control de historias clínicas

El control de historias clínicas es un proceso que consiste en la verificación del desenvolvimiento y/o rendimiento del manejo de los expedientes médicos realizado por parte de las áreas involucradas. Tanto los procedimientos de codificación, préstamo o derivación, seguimiento, mantenimiento, recuperación y devolución conforman en gran medida el control de las historias clínicas. Dentro del control de historias clínicas se estarían incluyendo las dimensiones. (16)

Organización y manejo del archivo, y confidencialidad y acceso a la historia clínica. (17)

Dentro de la dimensión organización y manejo del archivo, se tiene los siguientes indicadores:

Porcentaje de historias clínicas duplicadas

Este indicador tiene como objetivo obtener el porcentaje de historias clínicas duplicadas en el archivo. (17), la fórmula para calcular el porcentaje de historias clínicas duplicadas es la siguiente:

$$\% \text{HCDUP} = (\text{N}^\circ \text{H.C. DUP} / \text{T.H.C.}) \cdot 100$$

Dónde:

- ✚ % H. C. DUP.: porcentaje de historias clínicas duplicadas
- ✚ N° H. C. DUP.: número de historias duplicadas detectadas.
- ✚ T. H. C.: total de historias clínicas.

Disponibilidad de historias clínicas

Este indicador tiene como objetivo obtener el porcentaje de historias clínicas disponibles en el archivo. (16)

Para hallar la proporción de historias clínicas de duplicadas se utilizó la siguiente fórmula:

$$\% \text{HCDISP} = (\text{N}^\circ \text{H.C. DISP} / \text{N}^\circ \text{H.C REV}) \cdot 100$$

Dónde:

- ✚ %H.C.DISP.: porcentaje de historias clínicas disponibles.
- ✚ N° H.C. DISP.: número de historias clínicas disponibles.

✚ N° H.C REV.: número de historias clínicas revisadas.

Porcentaje de historias clínicas localizadas.

Este indicador tiene como objetivo obtener el porcentaje de historias clínicas localizadas en el archivo. (21)

Para hallar la proporción de historias clínicas localizadas se utilizó la siguiente fórmula:

$$\% \text{ H.C. LOC} = (\text{N}^\circ \text{ H.C. Loc} / \text{N}^\circ \text{ H.C REV})$$

Donde:

✚ % H.C. LOC.: porcentaje de historias clínicas localizadas.

✚ N° H.C. LOC.: número de historias clínicas localizadas.

✚ N° H.C. REV.: número de historias clínicas revisadas.

Historia clínica digital

Recopilación de la información médica de un paciente en formato digital, que se guarda en una computadora, tableta o celular. Una historia clínica digital incluye información sobre los antecedentes de salud de un paciente (como diagnósticos, medicamentos, pruebas, alergias, vacunaciones y planes de tratamiento). Todos los proveedores de atención de la salud a cargo de un paciente pueden ver y usar las historias clínicas digitales para ayudarlos a dar recomendaciones acerca de la atención del paciente. (5)

Para que toda esta información de la historia clínica pueda ser consultada con posterioridad, debe garantizarse el acceso en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta también valores éticos como la autonomía e intimidad del paciente. (5)

La digitalización de la historia clínica contribuye a un mejor acceso a la información, al tratamiento adecuado y aprovechamiento de los datos para convertirlos en conocimiento útil y seguir mejorando los procesos y protocolos médicos. (26)

Son registros centrados en el paciente en tiempo real que hacen que la información esté disponible de manera instantánea y segura para los usuarios autorizados. Si bien una historia clínica contiene los historiales médicos y de tratamiento de los pacientes, un sistema de historia clínica digital está diseñado para ir más allá de los datos clínicos estándar recopilados en la consulta médica y puede incluir una visión más amplia de la atención de un paciente que pueden:

Contener el historial médico, diagnósticos, medicamentos, planes de tratamiento, fechas de vacunación, alergias, imágenes radiológicas y resultados de pruebas y de laboratorio del

paciente. Permitir el acceso a herramientas basadas en evidencia que los facultativos pueden usar para tomar decisiones sobre la atención de un paciente. (12)

Automatizar y agilizar el flujo de trabajo del médico; una de las características clave de una historia clínica es que las personas autorizadas pueden crear y administrar la información de salud en un formato digital que se puede compartir con otros médicos en más de una organización de atención médica. Las historias clínicas digitales están diseñadas para compartir información con otros proveedores y organizaciones de atención médica como laboratorios, especialistas, instalaciones de imágenes médicas, farmacias, instalaciones de emergencia y clínicas escolares y laborales, por lo que contienen información de todos los médicos involucrados en la atención de un paciente. (12)

Beneficios de las historias clínicas digitales:

Nuestro mundo ha sido transformado radicalmente por la tecnología digital: los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos habilitados para la web han transformado nuestra vida diaria y la forma en que nos comunicamos. La medicina es una empresa rica en información. (5)

Un flujo de información mayor y más fluido dentro de una infraestructura de atención médica digital, creada por registros médicos electrónicos, abarca y aprovecha el progreso digital y puede transformar la forma en que se brinda y se compensa la atención. (5)

Con las historias clínicas digitales, la información está disponible cuando y donde se necesite la atención al paciente; mejorado a incrementar la participación de los pacientes, mejor coordinación de la atención, mejores diagnósticos y resultados para el paciente, más eficiente y económico (5). En definitiva, la información más completa del paciente disponible en las historias clínicas digitales permite a los proveedores tomar decisiones de atención muy informadas rápidamente, lo que ayuda a mejorar la atención y reducir los riesgos de seguridad. (5)

¿Qué información contiene una historia clínica digital?

Un registro de salud electrónico (EHR) contiene información de salud del paciente, como:

- Datos administrativos y de facturación
- Datos demográficos del paciente
- Notas de progreso
- Signos vitales
- Historias medicas
- Diagnósticos
- Medicamentos

- Fechas de vacunación
- Alergias
- Imágenes de radiología
- Resultados de laboratorio y pruebas.

2.3. Definición de términos básicos

Historia clínica: documento médico legal necesario en el desarrollo de las prácticas de atención sanitarias de personas humanas. (6)

Historia clínica odontológica: documento que recoge toda la información referente a la salud dental de un paciente. (6)

Historia clínica digital: recopilación de la información médica de un paciente en formato digital (electrónico) que se guarda en una computadora. (1)

Control: proceso que verifica el rendimiento mediante su comparación con los estándares establecidos. (16)

Organización: conjunto de datos, guardados según su clase dándole un orden lógico que facilite la consulta a la información. (6)

Gestión de datos: proceso de ingerir, almacenar, organizar, utilizar y mantener los datos creados y recopilados por una organización. (23)

Disponibilidad: información que pueda ser recuperada en el momento en que se necesite, evitando su pérdida o bloqueo. (2)

Duplicidad: disconformidad de datos de filiación del paciente detectados en cualquier momento del proceso asistencial. (17)

Localización: determinar la ubicación aproximada de un dato. (17)

Capítulo III

Hipótesis y variables

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis general

La implementación de la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

3.1.2. Hipótesis específicas

- El manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, es deficiente.
- Se logró implementar de manera correcta el sistema de historias clínicas digitales en el Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023
- El nivel de eficiencia de la implementación de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, es alto.
- Las ventajas son mayores y las desventajas menores luego de la implementación de las historias clínicas digitales.

3.2. Identificación de variables

Variable única: Historias clínicas digitales

3.3. Operacionalización de variables

Tabla 1: Operacionalización de variable

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	VALORES FINALES	TIPO DE VARIABLE
HISTORIA CLÍNICA DIGITAL	• Diagnóstico	• Historias clínicas duplicadas	• Porcentaje de historias clínicas	Categoría
		• Historias clínicas		
		• Historias clínicas localizadas		
	• Implementación			
	• Eficiencia	• Historias clínicas duplicadas	• Porcentaje de historias clínicas	
		• Historias clínicas		
		• Historias clínicas localizadas		

Capítulo IV

Metodología

4.1. Métodos, tipo y nivel de la investigación

4.1.1. Método de la investigación

El método utilizado fue el científico, ya que a través de ello se buscó la implementación de un sistema de historias clínicas digitales, es decir dicho método permite obtener un mejor entendimiento de procesos, recolectando información en base a experiencias vividas. (3)

4.1.2. Tipo de la investigación

Aplicada, la investigación se caracterizó porque busco la utilización de conocimientos, a través de ello busco la implementación de un sistema de historias clínicas digitales para mejorar la atención y el control adecuado de los pacientes que acuden al consultorio. (3)

4.1.3. Alcance de la investigación

El alcance utilizado fue el explicativo, ya que a través de la investigación busco explicar cada uno de los procesos plasmados del sistema de historias clínicas digitales con la finalidad de ejecutarlo de manera correcta. (3)

4.2. Diseño de la investigación

Es una investigación de diseño experimental y prospectivo, ya que permitió realizar un análisis estadístico para validar la hipótesis planteada, permitiendo así conocer las causas y efectos de la variable. (3)

4.3. Población y muestra

4.3.1. Población

Son los elementos que tienen características comunes. (3)

Estuvo conformada por 120 historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto-2022.

4.3.2. Muestra

Estuvo conformado por el 100 % de la población, es decir, todas las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto-2022.

A. Criterios de inclusión

- Historias clínicas completamente llenadas.
- Historias clínicas duplicadas.
- Letra legible del llenado de historias clínicas.

B. Criterios de exclusión

- Historias clínicas deterioradas.
- Historias clínicas con enmendaduras.
- Letras ilegibles en el llenado de historias clínicas.

Muestreo no teóricamente probabilístico, por conveniencia, es decir, el investigador decide qué individuos de la población pasan a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad de los mismos.

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

4.4.1. Técnicas

Técnica de documentación

Se utilizó esta técnica porque se entra en contacto directo con el objeto de investigación (28), para recolectar y analizar el estado actual de control de historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto-2023. Ver en anexo 05

4.4.2. Instrumento de recolección de datos

Para el presente estudio se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos, dicho instrumento podrá utilizarse en el del pre test y el post test, para ello el investigador asistirá al Centro Odontológico Odontoray durante el periodo de un mes, recopilará la información del estado de las historias clínicas, datos en las fichas de registro: duplicidad, disponibilidad y localización. (29)

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk (30), en donde se obtuvo un resultado en el pre test de 0.89 y en el post test de 0.85, lo que indica que el instrumento es altamente confiable. Por lo tanto, el estadístico utilizado fue la concordancia

de Kappa y se obtuvo el siguiente resultado: Especialista – investigador KAPPA = 0.887; lo que indicó una fuerza de coincidencia casi perfecta.

Fichas de registro

El fichaje es una importante técnica de investigación, auxiliar de la recopilación de documentos, que permite la recopilación de información de documentos físicos, y también de observaciones de campo. (31)

A. Diseño, para obtener un puntaje de riesgo, para recopilar información necesaria para los tres indicadores utilizados en esta investigación. A continuación, se exponen las fichas de registro que se empleó en la recolección de los datos:

- Formato ficha de registro - Porcentaje de historias clínicas duplicadas (Ver Anexo 4.1.).
- Formato ficha de registro - Porcentaje de disponibilidad de historias clínicas (Ver Anexo 4.2.).
- Formato Ffcha de registro - Porcentaje de localización de historias Clínicas (Ver Anexo 4.3.).

B. Validez, se recurrirá al servicio de tres jueces expertos, que, consiste en la verificación de la elegibilidad de los instrumentos basada en el juicio de profesionales expertos en la materia, que incluye preguntar a expertos en el campo de la medición de estos instrumentos y su cumplimiento con un determinado estándar. El experto o examinador evalúa de forma independiente la idoneidad, consistencia, integridad y claridad de los instrumentos. Para el presente trabajo, se optó por el juicio de tres expertos en la materia, de las cuales dieron su veredicto ante la presunta validez de los instrumentos. (32)

C. Confiabilidad, el método empleado para la confiabilidad será el de Test y Retest, que consiste en que el mismo instrumento es aplicado al mismo grupo objetivo 2 veces, pero en diferentes tiempos, y si de esta manera se consigue una buena correlación de Pearson en los resultados entre las mediciones, entonces el instrumento con el que los test fueron realizados resulta ser confiable (32).

Otro término a tener en cuenta es la confiabilidad que se considera a un instrumento confiable cuando las medidas varían poco a lo largo del tiempo o cuando se aplican a diferentes personas con similares características entre aquellos (29). Entonces, por ejemplo, si hoy se aplica una prueba de inteligencia y da ciertos resultados, el próximo mes, la misma herramienta se aplicará a las mismas personas, en circunstancias similares, y dará resultados diferentes, aquello supondría que el correspondiente instrumento no presenta confiabilidad.

Uno de los mecanismos para determinar la confiabilidad de un instrumento es por medio del método test y pre test que se basa en la aplicación del correspondiente instrumento a un determinado grupo de evaluación; el instrumento debe aplicarse dos veces sobre el grupo a evaluar en distintos momentos, para lograr una adecuada correlación de Pearson al momento de efectuar las mediciones. (16)

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk (30), en donde se obtuvo un resultado en el pre test de 0.89 y en el post – test de 0.85, lo que indica que el instrumento es altamente confiable. Por lo tanto, el estadístico utilizado fue la concordancia de Kappa y se obtuvo el siguiente resultado: Especialista – investigador KAPPA = 0.887; lo que indicó una fuerza de coincidencia casi perfecta.

4.4.3. Análisis de datos

Respecto al análisis de datos se llevó a cabo a través del programa estadístico SPSS versión 22, respecto a la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. (33)

4.4.4. Procedimiento de la investigación

Es importante conocer que, para esta investigación, en el Consultorio Odontológico Odontoray, se recolectó los datos con previa coordinación con el responsable de la empresa, obteniendo la autorización correspondiente para ingresar al cuarto de archivos y, bajo su supervisión; se recolectó la información requerida acerca de las historias clínicas, haciendo uso de las fichas de registro, que fueron previamente evaluadas por el odontólogo responsable del consultorio, al terminar el proceso, se revisó la información en cada una de las fichas y colocó su firma y sello, en señal de conformidad. además, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. Los datos se procesaron a través del uso de Excel, ingresado en el programa estadístico del SPSS y 23.00 en español.

De igual manera el proceso de implementación de historias clínicas digitales se inició con la **concientización**, en donde se tocaron temas respecto a la realidad del centro odontológico, se presentaron ideas y conceptos, adquisición de conciencia, concretar acciones y la necesidad de actuar, por otro lado también se realizó la **presentación del software**, dentro de ello se especificó las funciones, ventajas y desventajas que presenta el sistema, seguidamente se dio la **capacitación** y finalmente la **ejecución**.

El nombre que recibe el sistema para la implementación de historias clínicas es “DENTALINK” el cual permitió no solo llevar el proceso digital de las historias clínicas, sino también interactuar entre las áreas con que cuenta el centro odontológico. Es importante mencionar que todas las historias clínicas físicas fueron digitalizadas.

4.5. Consideraciones éticas

En la presente investigación se ajustará a los protocolos de Ética en Investigación de la Universidad Continental.

Para ello, se consideró los principios de autonomía, porque se trabajarán con historias clínicas de pacientes, como también la beneficencia, Además, fundamentados en principios básicos sustentadas en el Código de Ética y Deontología de los profesionales en odontología peruana, principios inherentes a la persona, respeto la integridad física, psíquica y moral que encaminan el ejercicio profesional. (34)

Capítulo V

Resultados

5.1. Presentación de resultados

A continuación, se presentan los resultados de la investigación considerando los objetivos planteados con anterioridad:

Objetivo 1: Evaluar el manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023 antes de la implementación del sistema.

Se realiza la prueba de pre_test en el mes de febrero, antes de la implementación del sistema de historia clínica digital en donde se han obtenido el siguiente resultado.

Tabla 2: Historias clínicas duplicadas – pre test

Total historias clínicas	Duplicados	%
120	12	10%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N° 2 podemos observar que, las historias clínicas duplicadas en el pre test encontramos a 12 de 120 historias revisadas que está representa por un 10% del total, lo que significa que existe un margen de error producida por la duplicidad de información, esto se debe a que muchas de ellas al no ser encontradas son creadas nuevamente para agilizar la atención de los pacientes.

Tabla 3: Historias clínicas disponibles – pre test

Total historias clínicas	Disponibles	%
120	108	90%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N°3 podemos observar que de las historias clínicas disponibles en el pre test encontramos 108 de 120 historias revisadas que se representa con un 90% del total.

Tabla 4: Historias clínicas localizadas – pre test

Total historias clínicas	Localizadas	%
120	102	85%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N°4 podemos observar que, de las historias clínicas localizadas en el pre test encontramos 102 de 120 historias clínicas revisadas que se representa con un 85% de la población.

Objetivo 2: Implementar el sistema de historias clínicas digitales en el Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Respecto al proceso de implementación se tuvieron en cuenta cuatro aspectos importantes, como son:

Proceso 1: Concientización

Proceso 2: Presentación del software

El presente software que lleva por nombre “DENTALINK”, es un software que permite no solo llevar el proceso digital de las historias clínicas, sino también permite interactuar entre las áreas con que cuenta el centro odontológico, además de programar citas a los pacientes de manera virtual, almacenar las recetas suministradas por los profesionales, realizar presupuesto de tratamientos, entre otras funciones que han sido de mucha ayuda para el centro odontológico.

Objetivo

El objetivo principal de la implementación de dicho Software es la de pasar a un proceso virtual de las historias clínicas, es decir, pasar las historias clínicas físicas a un proceso de digitalización a través del software, de esta manera se podrá enmendar ciertos errores encontrados en el proceso de análisis.

Paso 1: Descripción del Software

DENTALINK

Dentalink es una herramienta (software), la cual se encuentra en la nube, es decir es 100% online, que podemos ingresar desde cualquier punto, al hacer la adquisición del producto se nos será asignado un usuario y contraseña, con lo que se podrá acceder a la plataforma (Ver anexo 8)

Paso 2: Este es la primera vista de la plataforma virtual para el control de la clínica, en donde se podrá personalizar datos como Logo, nombre de la clínica, programación de citas, ingresar datos del paciente para generar su historia clínica entre otros aspectos que serán de utilidad para la presente investigación (Ver anexo 8).

Paso 3: En esta siguiente vista se puede apreciar las citas agendadas por cada paciente, hora de cita, doctor que lo atenderá, sin la necesidad de ir hacia algún apartado del centro odontológico se podrá visualizar a través del sistema dichos datos que facilitaran la atención a cada uno de los pacientes.

Paso 4: En la siguiente vista, se podrá ingresar los datos personales del paciente y poder empezar con la creación de su historia clínica digital, dentro de ello se llenarán datos como nombres y apellidos completos, DNI, fecha de nacimiento, correo, sexo y celular.

Paso 5: De igual manera se podrá llenar opcionales como profesión, ciudad, apoderado, y algunas referencias telefónicas, además de poder adjuntar las citas anteriores que el paciente pueda haber tenido, para que se pueda analizar el progreso según su historial clínico.

Paso 6: En esta parte, se podrá observar los datos detallados de cada uno de los pacientes, dentro de ello se podrá visualizar las citas a las cuales asistió, los motivos de las citas, los tratamientos que se le ha dado, los pagos que ha realizado, y próximas citas en caso lo tuviera, esto permitirá encontrar al paciente de manera rápida y dar con su historial clínico con tan solo colocar su DNI o sus nombres y apellidos.

Paso 7: En este apartado se podrá visualizar las evoluciones que tiene cada paciente, los antecedentes médicos, los odontogramas que se le ha practicado, los periodontogramas, rayos x, las recetas administradas, documentos clínicos firmados por el paciente, y finalmente los consentimientos.

Paso 8: En este apartado se podrá ingresar los planes de tratamiento que el paciente requiera recibir.

Paso 9: En este apartado se puede visualizar el odontograma del paciente el cual podrá ser modificado según el avance de su tratamiento, ver los costos, y pagos que el paciente ha

realizado, este sistema permite guardar de manera inmediata todos los cambios que se realicen, de esta manera será más fácil conocer cómo está yendo el avance de cada uno de los pacientes.

Paso 10: Acá también a través del sistema se podrá realizar impresiones de los costos para ser otorgados a los pacientes, de esta manera el paciente tendrá conocimiento sobre las cuotas que ha venido cancelando.

Es importante mencionar también que dicho sistema implementado te permite agendar citas y notificar a los pacientes para el recordatorio de su cita, además de ello permite ver sus avances, finalmente de esta manera se podrá tener actualizada su historia clínica de manera digital.

Proceso 3: Capacitación

El proceso de capacitación se ejecutó de manera virtual, a través de la plataforma de zoom, la capacitación tuvo una duración de 1 hora y 6 minutos, además de horas extras de práctica como reforzamiento a la capacitación, es importante mencionar que el proceso de capacitación estuvo a cargo del personal de la plataforma digital DENTALINK

Objetivo 3: Evaluar el manejo de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, después de la implementación del sistema.

En el mes de abril, se realizó la prueba de *post_test*, después de la implementación de la historia clínica digital; estas muestras se obtuvieron con el fin de poder determinar la eficiencia de la implementación en el Consultorio Odontológica Odontoray.

Tabla 5: Historias clínicas duplicadas – post test

Total historias clínicas	Duplicados	%
102	0	%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N° 5 podemos observar que, de las historias clínicas duplicadas en el post test encontramos a 0 de 102 historias revisadas que está representa por un 0% del total, lo que significa en la actualidad no existen datos duplicados de información, esto se debe a que la implementación del sistema es eficiente.

Tabla 6: Historias clínicas disponibles – post test

Total historias clínicas	Disponibles	%
102	102	100%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N° 6 podemos observar que, de las historias clínicas disponibles en el post test encontramos 102 de 102 historias revisadas que se representa con un 100% del total, lo que significa que la implementación del sistema es eficiente.

Tabla 7: Historias clínicas localizadas

Total historias clínicas	Localizadas	%
102	102	100%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N°7 podemos observar que, de las historias clínicas localizadas en el post test encontramos 102 de 102 historias clínicas revisadas que se representa con un 100% del total, esto significa que el sistema implementado es eficiente, por lo que permitirá una atención rápida y eficiente.

Eficiencia de la implementación del sistema digital de historias clínicas

Tabla 8: Comparativo de los datos del pre test y post test

	Total, C.REV	Indicadores					
		Historias clínicas duplicadas		Historias clínicas disponibles		Historias clínicas localizadas	
		I. C. Dup.	H. C. Disp.	H. C. Loc.			
Pre_ test	20	2	0%	08	0%	02	5%
Post test	02		0%	02	00%	02	00%

Fuente: [Elaboración propia].

Interpretación:

En la tabla N° 8 podemos observar un resumen de todos los datos obtenido en el pre test y post test, indicando que la historias clínicas duplicadas han disminuido notablemente pasando de un 10 % a un 0 %, en cuanto a las historias clínicas disponibles se incrementó pasando de un 90 % a un 100 % y en historias clínicas localizadas se obtuvo un incremento pasando de 85 % a un 100 % esto demuestra que la implementación de historias clínicas digitales ha generado eficiencia y por ende una mejora para el proceso de control de pacientes del Consultorio Odontoray.

5.2. Prueba de hipótesis

HG. la implementación de la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

□ Hipótesis estadísticas para HG:

Variables de la hipótesis:

IHCD: “implementación de la historia clínica digital”.

CPCO: “control de pacientes del consultorio odontológico”.

Hipótesis Nula (H_0). la implementación de la historia clínica digital no influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

H_0 : $IHCD \leq CPCO$

El control de pacientes del consultorio odontológico, no presenta mejores resultados después de la implementación de la historia clínica digital”.

Hipótesis Alternativa (H_a). la implementación de la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

H_a : $IHCD > CPCO$

El control de pacientes del consultorio odontológico, presenta mejores resultados después de la implementación de la historia clínica digital”.

Figura 1. Resultados del pre_test y post_test

En esta **Figura N° 01**, se puede observar una clara mejora en el control de pacientes del consultorio odontológico. Esto puede validarse por medio de una comparación entre los resultados, tanto del pre test y post test, lo que demuestra que, la implementación de la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Para contrastar la hipótesis, se procedió al uso de una tabla de comparación del pre_test y post_test. De los datos generales obtenidos dando por aceptada la hipótesis alternativa, a su vez que se da por rechazada la hipótesis nula, y afirmando que la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, en el periodo establecido.

HE. Hipótesis específicas

HE1: " la implementación de la historia clínica digital influye en el porcentaje de historias clínicas duplicadas del Centro Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023"

Relacionado al indicador, "*Porcentaje de historias clínicas duplicadas*".

Hipótesis estadísticas para HE1:

Variables de la hipótesis:

• **PHCDAIHCD:** "Porcentaje de historias clínicas duplicadas antes de la implementación de la historia clínica digital".

• **PHCDDIHCD**: “Porcentaje de historias clínicas duplicadas después de la implementación de la historia clínica digital”.

Hipótesis Nula (H_0). “La implementación de historia clínica digital no reduce el porcentaje de historias clínicas duplicadas, para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontoray”.

$$H_0: \text{PHCDAIHCD} \leq \text{PHCDDIHCD}$$

El “Porcentaje de historias clínicas duplicadas antes de la implementación de la historia clínica digital”, presenta mejores resultados que el “Porcentaje de historias clínicas duplicadas después de usar la historia clínica digital”.

Hipótesis alternativa (H_a). - “La implementación de historia clínica digital reduce el porcentaje de historias clínicas duplicadas, para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontoray”.

$$H_a: \text{PHCDAIHCD} > \text{PHCDDIHCD}$$

El “Porcentaje de historias clínicas duplicadas después de la implementación de la historia clínica digital”, presenta mejores resultados que el “Porcentaje de historias clínicas duplicadas antes de la implementación de la historia clínica digital”

Figura 2. Indicador – “Porcentaje de historias clínicas duplicadas”

(Comparativo pre test y post test).

[Elaboración propia].

En esta **Figura N° 02**, se puede observar una clara disminución en el indicador “porcentaje de historias clínicas duplicadas”. Esto puede validarse por medio de una comparación entre el valor de la media que fue obtenida de ambos resultados, tanto para pre test y post test, lo que demuestra que del 10,00 % se redujo al valor de 0,83 %.

Para contrastar la hipótesis, se procedió con el uso de la prueba Wilcoxon. La razón por la cual se empleó este tipo de prueba, es porque los valores recuperados tras la realización del pre test y post test para el Indicador: “Porcentaje de historias clínicas duplicadas”, no son paramétricos. Posteriormente a la aplicación de la Prueba de Wilcoxon (Ver tabla N°11 y tabla N° 12), se obtuvo un valor de Sig. equivalente a 0,013, dando por aceptada la hipótesis alternativa, a su vez que se da por rechazada la hipótesis nula, y afirmando que el “Porcentaje de historias clínicas duplicadas ha sido influenciado por la implementación de historias clínicas”, es menor que el

“Porcentaje de historias clínicas duplicadas sin la influencia de la implementación de historia clínica digital”. Ante lo último se puede determinar que, con la implementación y utilización de la historia clínica digital se reduce la cantidad de historias clínicas con duplicidad, en el Consultorio Dental Odontoray, en el periodo establecido.

Tabla 3: Prueba de rangos con Signo de Wilcoxon realizado para el indicador: “Porcentaje de historias clínicas duplicadas”.

Rangos		N	Rango promedio	Suma de rangos
<i>Post_test</i>	Rangos negativos	9 ^a	5.61	50.50
<i>Pre_test</i>	Rangos positivos	1 ^b	4.50	4.50
	Empates	16 ^c		
	Total	26		

[Elaboración propia].

Tabla 4: Prueba de Wilcoxon – Estadístico de prueba realizado para el Indicador “Porcentaje de historias clínicas duplicadas”.

Estadísticos de prueba^a

<i>Pos_test - Pre_test</i>	
Z	-
	2.484 ^b
Sig. asin. (bilateral)	.013

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

[Elaboración propia].

HE2: la implementación de la historia clínica digital influye en la disponibilidad de las historias clínicas odontológicas del Centro Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variables de la hipótesis:

• **DHCAIHCD:** “Disponibilidad de historias clínicas antes de la implementación de la historia clínica digital”.

• **DHCDIHCD:** “Disponibilidad de historias clínicas después de la implementación de la historia clínica digital”.

Hipótesis Nula (H_0). “El sistema informático no aumenta la disponibilidad de historias clínicas, para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontoray”.

$$H_0: DHCAIHCD \geq DHCDIHCD$$

La “Disponibilidad de historias clínicas antes de la implementación de la historia clínica digital”, presenta mejores resultados que la “Disponibilidad de historias clínicas después de la implementación de la historia clínica digital”.

Hipótesis Alternativa (H_a). “La implementación de la historia clínica digital aumenta la disponibilidad de historias clínicas, para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontoray”.

$$H_a: DHCAIHCD < DHCDIHCD$$

La “Disponibilidad de historias clínicas después de la implementación de la historia clínica digital”, presenta mejores resultados que la “Disponibilidad de historias clínicas antes de la implementación de la historia clínica digital”.

Figura 3. Indicador “Disponibilidad de historias clínicas”
(Comparativo Pre-Test & Post-Test).

Fuente: [Elaboración propia]

En esta **Figura N° 03**, se puede observar un claro aumento en el indicador – “Porcentaje de historias clínicas disponibilidad”. Esto puede validarse por medio de una comparación entre el valor de la media que fue obtenida de ambos resultados, tanto para pre test y post test, lo que demuestra que del 89,16 % se aumentó al valor de 100 %.

Para contrastar la hipótesis, se procedió con el uso de la prueba Wilcoxon. La razón por la cual se empleó este tipo de prueba, es porque los valores recuperados tras la realización del pre test y post test para el indicador, “Porcentaje de historias clínicas duplicadas”, no son paramétricos. Posteriormente a la aplicación de la Prueba de Wilcoxon (**ver tabla N°13 y 14**), se obtuvo un valor de Sig. equivalente a 0,039, dando por aceptada la hipótesis alternativa, a su vez que se da por rechazada la hipótesis nula, y afirmando que el “Porcentaje de historias clínicas duplicadas ha sido influenciado por la implementación de historias clínicas”, es mayor que el “Porcentaje de historias clínicas duplicadas sin la influencia de la implementación de historia clínica digital”. Ante aquello último se puede determinar que, con la implementación y utilización de la historia clínica digital aumenta la cantidad de historias clínicas disponibles, en el Consultorio Dental Odontoray, en el periodo establecido.

Tabla 6: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon realizado para el Indicador. “Disponibilidad de historias clínicas”.

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
<i>Pos_test - Pre_test</i>	Rangos negativos	6 ^a	10.83	65.00
	Rangos positivos	16 ^b	11.75	188.00
	Empates	4 ^c		
	Total	26		

Fuente: [Elaboración propia]

Tabla 14: Prueba de Wilcoxon – Estadístico de prueba realizado para el Indicador.

“Disponibilidad de historias clínicas”

Estadísticos de prueba^a

Pos test – Pre test	
Z	-2.064 ^b
Sig. asin. (bilateral)	.039

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: [Elaboración propia]

HE3: la implementación de la historia clínica digital influye en la localización de las historias clínicas odontológicas del Centro Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variables de la hipótesis:

PHCELAIHCD: “Porcentaje de historias localizadas antes de la implementación de la historia clínica digital”.

• **PHCELDIHCD:** “Porcentaje de historias clínicas localizadas después de la implementación de la historia clínica digital”.

Hipótesis Nula (**H₀**). “La historia clínica digital no reduce el porcentaje de historias clínicas localizadas, para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontoray”.

$$H_0: PHCELAIHCD \geq PHCELDIHCD$$

El “Porcentaje de historias clínicas localizadas antes de la implementación de la historia clínica digital”, presenta mejores resultados que el “Porcentaje de historias clínicas localizadas después de la implementación de la historia clínica digital”.

Hipótesis Alternativa (**H_a**). “El sistema informático aumenta el porcentaje de historias clínicas localizadas, para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontoray”.

$$H_a: PHCELAIHCD < PHCELDIHCD$$

El “Porcentaje de historias clínicas localizadas después de la implementación de la historia clínica digital, presenta mejores resultados que el “Porcentaje de historias clínicas localizadas antes de la implementación de la historia clínica digital”.

Figura 4. Indicador. “Porcentaje de historias clínicas localizadas”

(Comparativo pre test & post test).

Fuente: [Elaboración propia]

En la **Figura N° 4**, se puede observar un definido aumento en el indicador “Porcentaje de historias clínicas localizadas”. Esto puede validarse por medio de una comparación entre el valor de la media que fue obtenida de ambos resultados, tanto para pre test y post test, lo que demuestra que del 85 % aumento al valor de 100 %.

Para contrastar la hipótesis, se procedió con el uso de la prueba Wilcoxon. La razón por la cual se empleó este tipo de prueba, es porque los valores recuperados tras la realización del pre test para el indicador “Porcentaje de historias clínicas localizadas” no son paramétricos, y para el post test, dado que los valores recuperados fueron no paramétricos. Posteriormente a la aplicación de la Prueba de Wilcoxon, se obtuvo un valor de Sig. equivalente a 0,04, dando por aceptada la hipótesis alternativa, a su vez que se da por rechazada la hipótesis nula, y afirmando que el “Porcentaje de historias clínicas localizadas influenciado por la implementación de historia clínica digital”, es superior que el “Porcentaje de historias clínicas localizadas sin la influencia de la implementación de historia clínica digital”. Ante esto se puede determinar para la investigación que, con la implementación y utilización del sistema informático se contribuyó en la disminución de la aparición de errores de localización en las historias clínicas, en el Consultorio Dental Odontoray, en el periodo establecido.

Tabla 9: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon realizado para: “Porcentaje de historias clínicas localizadas”.

Rangos

	N	Rango promedio	Suma de rangos
Post_test - Rangos negativos	7 ^a	9.29	65.00
Pre_test Rangos positivos	15 ^b	12.53	188.00
Empates	4 ^c		
Total	26		

Fuente: [Elaboración propia]

Tabla 10: Prueba de Wilcoxon – Estadístico de Prueba realizado para el indicador: “Porcentaje de historias clínicas localizadas”.

Estadísticos de prueba

	Post_test - Pre_test
Z	-2.076 ^b
Sig. asin. (bilateral)	.038
Significación exacta (bilateral)	.040
Significación exacta (unilateral)	.020
Probabilidad en el punto	.004

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: [Elaboración Propia]

5.3. Discusión de resultados

En base a los resultados obtenidos en la investigación se realiza comparación con otros antecedentes de procesos de control de pacientes y en los indicadores índice de historias clínicas duplicadas, historias clínicas disponibles e historias clínicas localizadas para control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray.

La implementación la historia clínica digital influye positivamente para control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023. encontrando similitud con los resultados obtenidos en las tesis de: Hamade (8), en 2017, encontró muchos beneficios e enriquecimiento de soluciones a los problemas de atención, Sanunga (9), en 2018, obtuvo mejoras en el registro y control de las historias clínicas. Olmedo (10), en 2018, dedujo que las historias clínicas digitales simplifican los procesos manuales y mejor monitoreo. Todos ellos concluyendo que las historias clínicas digitales tienen una influencia positiva en el control de pacientes.

En el índice de historias clínicas duplicadas, se encontró una disminución de 10 %, luego de la ejecución del pre test y post test, influyendo positivamente en el control de pacientes del Consultorio Dental Odontoray- Tarapoto 2023. encontrando similitud con los resultados obtenidos en las tesis de: Vargas (15), en 2022, registro un decremento de 10,34 % de historias clínicas duplicadas, Badillo (16), en 2020, hubo una disminución de 9,98 % de historias clínicas duplicadas y Lavalle (17), en 2018, obtuvo un decremento de 40% en historias clínicas duplicadas, y llegaron a la conclusión que el empleo de un sistema digital ejerce una influencia benéfica en el control de pacientes.

Para el índice de historias clínicas disponibles, en los datos encontrados indica que aumentó un 10 %, luego de la ejecución del pre test y post test, influyendo positivamente en el control de pacientes del Consultorio Dental Odontoray- Tarapoto 2023. encontrando similitud con los resultados obtenidos en las tesis de: Vargas (15), en 2022, obtuvo un incremento de 7,85 % en la disponibilidad de historias clínicas duplicadas, Badillo (14), en 2020, obtuvo un incremento de 7,85 % y Villanueva (20), en 2018 obtuvo un incremento del 33 % en la disponibilidad de historias clínicas. Y llegaron a la conclusión que el uso de un sistema web genera un efecto positivo en el proceso de control de pacientes.

El índice historias clínicas localizadas, se calculó un incremento del 15 % luego de la ejecución del pre test y post test, influyendo positivamente en el control de pacientes del Consultorio Dental Odontoray- Tarapoto. encontrando similitud con los resultados obtenidos en las tesis de: Lavalle (17), en 2018 verificó un incremento de 0,25 % en la localización de las historias clínicas y Ramos (18), en 2022, también obtuvo un incremento del 25 % en la

localización de las historias clínicas, llegando a la conclusión que el uso de un sistema digital genera un efecto positivo en el proceso de control de pacientes

Conclusiones

Teniendo como base los resultados obtenidos en la investigación se puede concluir que la implementación de la historia clínica digital influye positivamente para el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023.

1. En el índice de historias clínicas duplicadas del Consultorio Odontológico Odontoray alcanzó un valor máximo de 10 % sin la implementación de la historia clínica digital y se califica como “más alto de lo esperado” y presentó una significativa disminución del 10 % teniendo así un 0 % en el índice de historias clínicas duplicadas al implementar la historia clínica digital y aplicándolo en el proceso indicado.
2. De igual forma, el porcentaje de historias clínicas disponibles alcanzó un valor máximo de 90 % antes de implementar la historia clínica digital, pero luego tuvo un aumento del 10 % logrando así un 100 % del porcentaje de historias clínicas disponibles, valor que es significativamente excelente.
3. Del porcentaje de historias clínicas localizadas alcanzo un valor máximo de 85 % antes de implementar la historia clínica digital, pero luego tuvo un aumento del 15 % logrando así un 100 % del porcentaje de historias Clínicas localizadas, valor que es significativamente excelente.
4. Por último, al haber obtenido resultados favorables y satisfactorios de los 3 indicadores de la presente investigación, se concluye que la implementación de la historia clínica digital mejoró en el control de historias clínicas en el Consultorio Odontológico Odontoray, por tanto, la implementación y puesta en marcha de la historia clínica digital en la organización, ha sido exitosa y excelente en beneficios a los pacientes, personal administrativo, personal médico y a la gerencia del Centro Odontológico Odontoray, dando mejores resultados en cuanto al control de historias clínicas, asegurando una mejor gestión y control de su información.

Recomendaciones

Con la finalidad de mejorar cada día más los procesos que se dan en el Consultorio Odontológico Odontoray, que siga invirtiendo en sistematizar totalmente los procesos en el consultorio y en la actualidad se sume a ser una empresa con el uso tecnológico de siempre; ya que el uso del papel físico es muy conflictivo para los procesos, lo cual hace poco confiable la información que manipulan y cada vez será más sensible.

De esta manera se debe considerar la posibilidad de realizar previamente capacitaciones y sensibilización a todos los odontólogos del Consultorio Odontológico Odontoray que utilice la digitalización, así se fomentará la concientización de cada usuario logrando tener el mejor uso posible de la historia clínica digital.

Finalmente sería recomendable que la empresa transmita el conocimiento que tiene acerca de la herramienta que ha implementado a otras empresas similares, buscando así realizar correctamente el control de historias clínicas en consultorios dentales y optimizando los procesos, además de ir disminuyendo los inconvenientes que puedan haberse presentado anteriormente en la atención y obteniendo un mayor nivel de satisfacción por parte de los usuarios finales.

Referencias bibliográficas

1. Bastias-Butle E, Ulrich A. Transformación digital del sector salud en América Latina y el Caribe: La historia clínica electrónica: Inter-American Development Bank; 2019.
2. OPS. Paho.org. [Online].; 2020 [cited 2023 abril 16. Available from: <https://www.paho.org/es/sistemas-informacion-salud-digital>.
3. Reyes E. Metodología de la Investigación Científica Estados Unidos de América: Page Publishing; 2022.
4. Gallego S, Riaño I. ¿Quién decide qué datos deben constar en la historia clínica en relación con el origen biológico? Atención primaria. 2018; 50(2): p. 74-78.
5. Uivaru L. La protección de datos de carácter sensible: Historia Clínica Digital y Big Data en Salud Barcelona: J.M Bosch; 2018.
6. Kustner E. La historia clínica en odontología Barcelona: Masson; 1999.
7. Botero P, Vélez N. Manual de historia clínica odontológica del escolar Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia; 2016.
8. Hamade N. Improving the Use of Electronic Medical Records in Primary Health Care: A Systematic Review and Meta-Analysis Health Care: A Systematic Review and Meta-An. tesis. London: Western University; 2017.
9. Sanunga J, Pérez K. Implementación del sistema para el control de historias clínicas de pacientes del centro odontológico dental group. Tesis. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil; 2018.
10. Olmedo J. Desarrollo del sistema informático para el seguimiento de historia clínica para la unidad de vinculación con la sociedad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Tesis. Quito: Universidad Central de Ecuador; 2018.
11. Mallqui R. Estudio de las Historias Clínicas Electrónicas como parte de una Transformación Digital en el Sector de la Salud. Tesis. Buenos Aires; 2022.
12. Macedo A, Gontijo T, Brito C, Sanhudo N, Faria L, Cavalcante R. Implementation of an electronic medical record in light of the Actor-Network Theory. Texto & contexto enfermagem. 2021; p. 14.
13. Álvarez J, Zugasti A, Aguilar L. Digital transformation of the relationship between industry and healthcare professionals. Nutrición hospitalaria: órgano oficial de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. 2022; 39: p. 14-18.
14. Mañas A. Enriquecimiento de la historia clínica electrónica con información de sistemas de ayuda a la decisión clínica y datos enlazados abiertos. Tesis Doctoral. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia; 2022.
15. Vargas R. Sistema informático para el control de historias clínicas en el Consultorio Dental Milko Vargas. Tesis. Universidad César Vallejo; 2022.
16. Badillo J. Sistema Web para el Proceso de Control de Historias Clínicas en la Clínica Odontológica Badillo S.A. Tesis. Lima: Universidad César Vallejo; 2020.
17. Lavalle J. Sistema web para el control de historias clínicas en el centro odontológico San Fernando. Tesis. Lima - Perú: Universidad César Vallejos; 2018.
18. Ramos A. Sistema web para la gestión de historias clínicas en la Clínica Veterinaria Dr. Alexis Salas. Tesis. Lima- Perú: Universidad César Vallejos; 2022.

19. Quispe M, Ramirez J. Aplicación móvil para el proceso de administración y gestión de las historias clínicas electrónicas odontológicas en el Consultorio Dental Roque. Tesis. Lima: Universidad Cesar Vallejos; 2020.
20. Villanueva L. Sistema web para el proceso de control de historias clínicas por consulta externa en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Lima: Universidad Cesar Vallejos; 2018.
21. Valdiviezo D, Manrique V. Aplicativo móvil para el control de historias clínicas en el Centro de Salud Manuel Bonilla. Tesis. Lima- Peru: Universidad Cesar Vallejos; 2019.
22. Gutiérrez U. Implementación de historia clínica electrónica en la mejora de la calidad de atención del servicio de odontología del Hospital Hermilio Valdizán Lima –Peru. Tesis. Lima: Universidad Mayor de San Marcos; 2021.
23. Bravo S, Sánchez A. Desarrollo de un sistema web y su influencia en el proceso de gestión de historias clínicas del centro odontológico Ilumident. Tesis. Lima-Perú: Universidad Privada Del Norte; 2018.
24. Claudio R. Aplicativo móvil para el control de historias clínicas del área de odontología del Hospital de San Juan de Lurigancho utilizando metodología Rup. Tesis. lima: Universida Cesar Vallejo; 2019.
25. Arcila J. Arquitectura de software basada en microservicios para mejorar la disponibilidad de historias clínicas electrónicas odontológicas, Chiclayo – Lambayeque, 2020. Tesis. Chiclayo- Peru: Universida Pedro Ruiz Gallo; 2021.
26. Gálvez J. Calidad de registros en las historias clínicas del servicio de odontología de un centro de salud materno infantil, Lima 2020. Tesis. Lima- Peru: Universidad Cesar Vallejo; 2021.
27. Ortiz W. Gestión de historias clínicas mediante el uso de un sistema de información en la Corporación Médica San Martín. Tesis. Tarapoto-Peru: Universidad Nacional de San Martin; 2019.
28. Fernandez I. La documentacion y sus tecnicas en investigacion La documentacion y sus tecnicas en investigacion: Editorial Academica Espanola; 2021.
29. Consultores B. Online Tesis. [Online]. Managua [cited 2022 enero 12. Available from: <https://online-tesis.com/pre-test-y-post-test/>.
30. Flores C, Flores K. Pruebas Para Comprobar La Normalidad De Datos En Procesos Productivos: Andersondarling, Ryan-Joiner, Shapiro-Wilk Y Kolmogórov-Smirnov. Revista de Ciencias Sociales y Humanística. 2021 mayo; 23(2).
31. Corral Y. Instrumentos de Recoleccion de Datos: Validez y Confiabilidad: Editorial Academica Espanola; 2014.
32. Salvatierra A. Propiedades de un instrumento de recoleccion de informacion: La validacion y la confiabilidad Castillo N, editor.: Independently Published; 2020.
33. Bautista M, Victoria E, Vargas L, Hernández C. Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas. Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa. 2020; 9(17): p. 78-81.
34. Colegio Odontologico del Perú. Org.pe. [Online]. [cited 2022 JULIO 18. Available from: <https://www.cop.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/CODIGO-DE-ETICA-Y-DEONTOLOGIA-2016-1.pdf>.

Anexos

Anexo1: Matriz de consistencia

Matriz de consistencia								
Título: IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023								
ORIENTACIÓN	PROBLEMAS	HIPÓTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA	
Enfoque Experimental	General ¿En qué medida influye la implementación de historia clínica digital para control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023?	General La implementación de la historia clínica digital influye en el control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023	General Establecer en qué medida influye la implementación de historia clínica digital para control de pacientes del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto 2023.				Diseño de la investigación Prospectivo	Datos a recolectar -Porcentaje de historias clínicas duplicadas. -Porcentaje de historias clínicas disponibles. -Porcentaje de historias clínicas localizadas.
Paradigma	Específicos ¿Cómo está el manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023? ¿Cómo sería la implementación de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023? ¿Cuál es el nivel de eficiencia de la implementación de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023?	Específicos El manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, es deficiente. Se logró implementar de manera correcta el sistema de historias clínicas digitales en el Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023 El nivel de eficiencia de la implementación de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023, es alto.	Específicos Evaluar el manejo de las historias clínicas del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023. Implementar el sistema de historias clínicas digitales en el Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023 Determinar el nivel de eficiencia de la implementación de historias clínicas digitales del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023.				Técnica de recolección de datos Técnica de documentación	Instrumento de recolección de datos formato ficha de registro -porcentaje de historias clínicas duplicadas (ver anexo 4) formato ficha de registro - porcentaje de disponibilidad de historias clínicas (ver anexo 4) Formato ficha De registro -Localización de Historias clínicas (ver anexo 4)
Tipo							Población 120 H.C.	Muestra 100% de H.C.
Proposicional							Técnica de muestreo	Técnicas de análisis estadísticos
Alcance o nivel							Documentación	Estadística inferencial
Explicativo								
				Historia clínica digita	Diagnóstico	Historias clínicas Duplicadas Historias clínicas disponibles		
					Implementación	Historias clínicas localizadas		
					• Eficiencia			

Anexo 2: Documento de aprobación por el comité de ética

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Huancayo, 11 de marzo del 2023

OFICIO N°0131-2023-CIEI-UC

Investigadores:

Flior Elita Ruiz Rojas

Presente-

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y a la vez manifestarles que el estudio de investigación titulado: **IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023.**

Ha sido **APROBADO** por el Comité Institucional de Ética en Investigación, bajo las siguientes precisiones:

- El Comité puede en cualquier momento de la ejecución del estudio solicitar información y confirmar el cumplimiento de las normas éticas.
- El Comité puede solicitar el informe final para revisión final.

Aprovechamos la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra consideración y estima

personal. Atentamente,

 Walter Calderón Gerstein
Presidente del Comité de Ética
Universidad Continental

Arequipa

Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo

Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Cusco

Urb. Manuel Prado - Lote B, N° 7 Av. Collasuyo
(084) 480 070

Sector Angostura KM. 10,
carretera San Jerónimo - Saylla
(084) 480 070

Lima

Av. Alfredo Mendiola 5210, Los Olivos
(01) 213 2760

Jr. Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Anexo 3: Permiso institucional

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional.

AUTORIZACIÓN

Yo, HOSTIN RAFAEL GARCIA ESCALANTE

Gerente y dueño del Consultorio Odontológico Odontoray, código N°00028033.

Autorizo que el bachiller en odontología FLIOR ELITA RUIZ ROJAS, de la Universidad Continental; aplique los instrumentos de investigación del proyecto de tesis titulada

IMPLEMENTACION DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2022”

Por lo cual se entrega la siguiente autorización para los fines que estimen por conveniente.

Tarapoto 19 de enero de 2023

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTORAY S.R.L.', 'Hostin R. Garcia Escalante', 'GERENTE GENERAL', and 'C.O.P. 31643'.

Anexo 4: Instrumento de recolección de datos

4.1. -Formato Ficha de Registro Pre-test Porcentaje de Historias Clínicas Duplicadas

Investigador: Flior Elita Ruiz Rojas

Tipo De Prueba: Ficha de recolección de datos

Título De La Investigación: Implementación De La Historia Clínica Digital Para Control De Pacientes Del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variable De Estudio: Control De Historias Clínicas

Empresa Investigada: Consultorio Odontológico Odontoray

Fecha De Inicio:01/02/2023

Fecha De Finalización:01/03/2023

Indicador: Porcentaje De Historias Clínicas Duplicadas

Medida: Porcentaje

FORMULA:

$$\%H.C. \text{ DUP} = (H.C \text{ DUP}/T. H.C) * 100$$

Dónde: H.C DUP = número de historias clínicas duplicadas

Total, HC =Total de historias clínicas

%H.C. DUP = porcentaje de historias clínicas duplicadas

N° DE REGISTRO	FECHA	HC DUP.	TOTAL DE HC	%H.C. DUP.
1	01/02/2023	1	5	20,00%
2	02/02/2023	0	2	0,00%
3	03/02/2023	0	3	0,00%
4	04/02/2023	0	4	0,00%
5	06/02/2023	1	5	20,00%
6	07/02/2023	0	3	0,00%
7	08/02/2023	2	6	6,66%
8	09/02/2023	0	4	0,00%
9	10/02/2023	0	4	0,00%
10	11/02/2023	0	5	0,00%
11	13/02/2023	0	3	0,00%
12	14/02/2023	1	6	16,6%
13	15/02/2023	3	7	42,85%
14	16/02/2023	1	8	12,5%
15	17/02/2023	0	3	0,00%
16	18/02/2023	0	5	0,00%
17	20/02/2023	1	7	14,28%
18	01/02/2023	0	8	0,00%
19	21/02/2023	0	8	0,00%
20	22/02/2023	0	4	0,00%
21	23/02/2023	0	2	0,00%
22	24/02/2023	0	4	0,00%
23	25/02/2023	0	2	0,00%
24	27/02/2023	0	3	0,00%
25	28/02/2023	1	4	25,00%
26	01/03/2023	1	5	20,00%
TOTAL		12	120	10.00%

CLINICA ODONTOLÓGICA
ODONTORAY E.I.R.L.
CD *Hosang R. García Escalante*
GERENTE GENERAL
C.O.P. 51043

4.2.- Formato Ficha de Registro Post-test Porcentaje de Historias Clínicas Duplicadas

Investigador: Flior Elita Ruiz Rojas

Tipo De Prueba: Ficha de recolección de datos

Título De La Investigación: Implementación De La Historia Clínica Digital Para Control De Pacientes Del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variable De Estudio: Control De Historias Clínicas

Empresa Investigada: Consultorio Odontológico Odontoray

Fecha De Inicio:13/03/2023

Fecha De Finalización:10/04/2023

Indicador: Porcentaje De Historias Clínicas Duplicadas

Medida: Porcentaje

FORMULA:

$$\%H.C. \text{ DUP} = (H.C \text{ DUP}/T. H.C) * 100$$

Dónde: H.C DUP = número de historias clínicas duplicadas

Total, HC =Total de historias clínicas

%H.C. DUP = porcentaje de historias clínicas duplicadas

Nº DE REGISTRO	FECHA	HC DUP.	TOTAL DE HC	%H.C. DUP.
1	13/03/2023	0	4	0,00%
2	14/03/2023	1	3	0,00%
3	15/03/2023	0	4	0,00%
4	16/03/2023	0	3	0,00%
5	17/03/2023	0	4	0,00%
6	18/02/2023	0	4	0,00%
7	20/03/2023	0	3	0,00%
8	21/03/2023	0	7	0,00%
9	22/03/2023	0	6	0,00%
10	23/03/2023	0	3	0,00%
11	24/03/2023	0	4	0,00%
12	25/03/2023	0	5	0,00%
13	26/03/2023	0	5	0,00%
14	27/03/2023	0	10	0,00%
15	28/03/2023	0	4	0,00%
16	29/03/2023	0	5	0,00%
17	30/03/2023	0	6	0,00%
18	31/03/2023	0	9	0,00%
19	01/03/2023	0	7	0,00%
20	03/04/2023	0	3	0,00%
21	04/04/2023	0	3	0,00%
22	05/04/2023	0	4	0,00%
23	06/04/2023	0	3	0,00%
24	07/04/2023	0	2	0,00%
25	08/04/2023	0	5	0,00%
26	10/04/2023	0	4	00,00%
	TOTAL	1	120	0.833%

CLINICA ODONTOLÓGICA
ODONTORAY E.I.R.L.
CD Hastings R. García Escalante
GERENTE GENERAL
G.O.P. 11043

4.3.-Formato Ficha de Registro Pretest de Porcentaje de Historias Clínicas Disponibles

Investigador: Flior Elita Ruiz Rojas

Tipo De Prueba: Ficha de recolección de datos

Título De La Investigación: Implementación De La Historia Clínica Digital Para Control De Pacientes Del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variable De Estudio: Control De Historias Clínicas

Empresa Investigada: Consultorio Odontológico Odontoray

Fecha De Inicio:01/02/2023

Fecha De Finalización:01/03/2023

Indicador: Porcentaje De Historias Clínicas Disponibles

Medida: Porcentaje

FORMULA:

$$\%H.C. DISP. = (H.C DISP/TOTAL H.C. REV.) * 100$$

Dónde: H.C DISP = número de historias clínicas disponibles

Total, HC REV. =Total de historias clínicas Revisadas

%H.C. DISP = porcentaje de historias clínicas disponibles

N° DE REGISTRO	FECHA	H.C.DISP.	TOTAL, DE H.C. REV.	%H.C.DISP.
1	01/02/2023	4	5	80,00%
2	02/02/2023	2	2	100,00%
3	03/02/2023	3	3	100,00%
4	04/02/2023	3	4	75,00%
5	06/02/2023	5	5	100,00%
6	07/02/2023	2	3	66,66%
7	08/02/2023	5	6	6,66%
8	09/02/2023	4	4	100,00%
9	10/02/2023	4	4	100,00%
10	11/02/2023	5	5	100,00%
11	13/02/2023	3	3	100,00%
12	14/02/2023	4	6	66,66%
13	15/02/2023	4	7	57,14%
14	16/02/2023	6	8	75,00%
15	17/02/2023	3	3	100,00%
16	18/02/2023	4	5	80,00%
17	20/02/2023	6	7	85,71%
18	01/02/2023	7	8	87,5%
19	21/02/2023	8	8	100,00%
20	22/02/2023	2	4	50,00%
21	23/02/2023	2	2	100,00%
22	24/02/2023	4	4	100,00%
23	25/02/2023	2	2	100,00%
24	27/02/2023	3	3	100,00%
25	28/02/2023	3	4	75,00%
26	01/03/2023	5	5	100,00%
TOTAL		107	120	89,16%

CLINICA ODONTOLÓGICA
ODONTORAY E.I.R.L.
 CD *Hasting R. García Escalante*
 GERENTE GENERAL
 C.O.P. 31043

4.4.-Formato Ficha de Registro PostPorcentaje de Historias Clínicas Disponibles

Investigador: Flior Elita Ruiz Rojas

Tipo De Prueba: Ficha de recolección de datos

Título De La Investigación: Implementación De La Historia Clínica Digital Para Control De Pacientes Del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variable De Estudio: Control De Historias Clínicas

Empresa Investigada: Consultorio Odontológico Odontoray

Fecha De Inicio: 13/03/2023

Fecha De Finalización: 10/04/2023

Indicador: Porcentaje De Historias Clínicas Disponibles

Medida: Porcentaje

FORMULA:

$$\%H.C. DISP. = (H.C DISP/TOTAL H.C REV.) * 100$$

Dónde: H.C DISP = número de historias clínicas disponibles

Total, HC REV. =Total de historias clínicas revisadas

%H.C. DISP = porcentaje de historias clínicas disponibles

N° de registro	Fecha	H.C.DISP.	Total, de H.C. REV.	%H.C.DISP.
1	13/03/2023	4	4	100,00%
2	14/03/2023	3	3	100,00%
3	15/03/2023	4	4	100,00%
4	16/03/2023	3	3	100,00%
5	17/03/2023	4	4	100,00%
6	18/02/2023	4	4	100,00%
7	20/03/2023	3	3	100,00%
8	21/03/2023	7	7	100,00%
9	22/03/2023	6	6	100,00%
10	23/03/2023	3	3	100,00%
11	24/03/2023	4	4	100,00%
12	25/03/2023	5	5	100,00%
13	26/03/2023	5	5	100,00%
14	27/03/2023	10	10	100,00%
15	28/03/2023	4	4	100,00%
16	29/03/2023	5	5	100,00%
17	30/03/2023	6	6	100,00%
18	31/03/2023	9	9	100,00%
19	01/03/2023	7	7	100,00%
20	03/04/2023	3	3	100,00%
21	04/04/2023	3	3	100,00%
22	05/04/2023	4	4	100,00%
23	06/04/2023	3	3	100,00%
24	07/04/2023	2	2	100,00%
25	08/04/2023	5	5	100,00%
26	10/04/2023	4	4	100,00%
TOTAL		120	120	100,00%

 CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ODONTORAY E.I.R.L.
 CD Hasting R. Garcia Escalante
 GERENTE GENERAL
 C.O.R. 11643

4.5. Formato ficha de registro pre test de porcentaje de localización de historias clínicas

Investigador: Flior Elita Ruiz Rojas
datos

Tipo De Prueba: Ficha de recolección de

Título De La Investigación: Implementación De La Historia Clínica Digital Para Control De Pacientes Del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variable De Estudio: Control De Historias Clínicas

Empresa Investigada: Consultorio Odontológico Odontoray

Fecha De Inicio:01/02/2023

Fecha De Finalización:01/03/2023

Indicador: Porcentaje De Historias Clínicas Localizadas

Medida: Porcentaje

FORMULA:

$$\%H.C.LOC = (N^{\circ}H.C. Loc / N^{\circ} H.C REV) * 100$$

Dónde: H.C. LOC= historias clínicas con errores de localización

N° H.C. LOC=Número de historias clínicas con errores de localización

N°H.C REV=Número de historias clínicas revisadas.

N° DE REGISTRO	FECHA	H.C.LOC	N°H.C REV	%H.C.LOC.
1	01/02/2023	5	5	100.00%
2	02/02/2023	2	2	100.00%
3	03/02/2023	3	3	100.00%
4	04/02/2023	3	4	75.00%
5	06/02/2023	4	5	80.00%
6	07/02/2023	3	3	100.00%
7	08/02/2023	3	6	50.00%
8	09/02/2023	4	4	100.00%
9	10/02/2023	4	4	100.00%
10	11/02/2023	4	5	80.00%
11	13/02/2023	3	3	100.00%
12	14/02/2023	3	6	50.00%
13	15/02/2023	7	7	100.00%
14	16/02/2023	6	8	75.00%
15	17/02/2023	3	3	100.00%
16	18/02/2023	4	5	80.00%
17	20/02/2023	7	7	100.00%
18	01/02/2023	6	8	75.00%
19	21/02/2023	6	8	75.00%
20	22/02/2023	4	4	100.00%
21	23/02/2023	2	2	100.00%
22	24/02/2023	4	4	100.00%
23	25/02/2023	2	2	100.00%
24	27/02/2023	3	3	100.00%
25	28/02/2023	2	4	50.00%
26	01/03/2023	5	5	100%
TOTAL		102	120	85.00%

CLINICA ODONTOLÓGICA
ODONTORAY E.I.R.L.
 CD *Hosang R. Garcia Escalante*
 GERENTE GENERAL
 C.O.P. 31043

4.6. Formato Ficha de Registro Post-test Porcentaje de localización de historias clínicas

Investigador: Flor Elita Ruiz Rojas

Tipo De Prueba: Ficha de recolección de datos

Título De La Investigación: Implementación De La Historia Clínica Digital Para Control De Pacientes Del Consultorio Odontológico Odontoray, Tarapoto -2023

Variable De Estudio: Control De Historias Clínicas

Empresa Investigada: Consultorio Odontológico Odontoray

Fecha De Inicio:13/03/2023

Fecha de Finalización:10/04/2023

Indicador: Porcentaje De Historias Clínicas Localizadas

Medida: Porcentaje

FORMULA:

$$\%H.C E.LOC = (N^{\circ}H.C .Loc / N^{\circ} H.C REV) * 100$$

Dónde: H.C E.LOC= historias clínicas con errores de localización

N° H.C E.LOC=Número de historias clínicas con errores de localización

N°H.C REV=Número de historias clínicas revisadas.

N° de registro	Fecha	H.C E.LOC	N°H.C REV	%H.C. E LOC.
1	13/03/2023	4	4	100,00%
2	14/03/2023	3	3	100,00%
3	15/03/2023	4	4	100,00%
4	16/03/2023	3	3	100,00%
5	17/03/2023	4	4	100,00%
6	18/02/2023	4	4	100,00%
7	20/03/2023	3	3	100,00%
8	21/03/2023	7	7	100,00%
9	22/03/2023	6	6	100,00%
10	23/03/2023	3	3	100,00%
11	24/03/2023	4	4	100,00%
12	25/03/2023	5	5	100,00%
13	26/03/2023	5	5	100,00%
14	27/03/2023	10	10	100,00%
15	28/03/2023	4	4	100,00%
16	29/03/2023	5	5	100,00%
17	30/03/2023	6	6	100,00%
18	31/03/2023	9	9	100,00%
19	01/03/2023	7	7	100,00%
20	03/04/2023	3	3	100,00%
21	04/04/2023	3	3	100,00%
22	05/04/2023	4	4	100,00%
23	06/04/2023	3	3	100,00%
24	07/04/2023	2	2	100,00%
25	08/04/2023	5	5	100,00%
26	10/04/2023	4	4	100,00%
TOTAL		120	120	100,00%

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ODONTORAY E.I.R.L.
CD *Hasting R. García Escalante*
GERENTE GENERAL
S.O.F. 21043

Anexo 5: Validación del instrumento

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
JUICIO DE EXPERTO**

Estimado Especialista: MANUEL VASQUEZ TARAZONA

Considerando su actitud ética y trayectoria profesional, permítame considerarlo como **JUEZ EXPERTO** para revisar el contenido del siguiente instrumento de recolección de datos:

FICHAS DE REGISTRO

Le adjunto la matriz de consistencia y operacionalización de variables para la revisión respectiva del proyecto de tesis:

Título del proyecto de tesis:	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023
--------------------------------------	---

El resultado de esta evaluación permitirá la **VALIDEZ DE CONTENIDO** del instrumento.

De antemano le agradezco sus aportes y sugerencias.

Huancayo, 30 de enero 2023

____ Tesista: FLIOR ELITA RUIZ ROJAS

D.N.I N° 74838576

ADJUNTO:

Matriz de consistencia

Matriz de operacionalización de variables

Criterios	Escala de valoración					PUNTAJE
	(1) Deficiente 0-20%	(2) Regular 21-40%	(3) Bueno 41-60%	(4) Muy bueno 61-80%	(5) Eficiente 81-100%	
1. SUFICIENCIA: Los ítems de una misma dimensión o indicador son suficientes para obtener su medición.	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión o indicador.	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión o indicador, pero no corresponden a la dimensión total.	Se deben incrementar ítems para evaluar completamente la dimensión o indicador.	Los ítems son relativamente suficientes.	Los ítems son suficientes.	(5)
2. PERTINENCIA: Los ítems de una misma dimensión o indicador son adecuados para obtener su medición.	Los ítems no son adecuados para medir la dimensión o indicador.	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión o indicador, pero no corresponden a la dimensión total.	Se deben incrementar ítems para evaluar la dimensión o indicador completamente.	Los ítems son relativamente suficientes.	Los ítems son suficientes.	(5)
3. CLARIDAD: Los ítems se comprenden fácilmente, es decir, su sintáxis y semántica son adecuadas.	Los ítems no son claros.	Los ítems requieren modificaciones en el uso de palabras por su significado o por el orden de las mismas.	Se requiere una modificación muy específica de algunos ítems.	Los ítems son claros en lo sintáctico.	Los ítems son claros, tienen semántica y sintaxis adecuada.	(5)
4. COHERENCIA: Los ítems tienen relación lógica con la dimensión o indicador que están midiendo.	Los ítems no tienen relación lógica con la dimensión o indicador.	Los ítems tienen una relación tangencial con la dimensión o indicador.	Los ítems tienen una relación regular con la dimensión o indicador que está midiendo.	Los ítems están relacionados con la dimensión o indicador.	Los ítems están muy relacionados con la dimensión o indicador.	(5)
5. RELEVANCIA: Los ítems son esenciales o importantes y deben ser incluidos.	Los ítems deben ser eliminados sin que se vea afectada la medición de la dimensión o indicador.	Los ítems pueden ser eliminados sin que se vea afectada la medición de la dimensión o indicador.	Los ítems tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que éste mide.	Los ítems son necesarios.	Los ítems son muy relevantes y debe ser incluido.	(5)

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA

Nombres y Apellidos	MANUEL VASQUEZ TARAZONA
Profesión y Grado Académico	CIRUJANO DENTISTA
Especialidad	ODONTOPEDIATRIA
Institución y años de experiencia	ESSALUD- 21 AÑOS DE EXPERIENCIA
Cargo que desempeña actualmente	ODONTOPEDIATRA

Puntaje del Instrumento Revisado:98%

Opinión de aplicabilidad:

APLICABLE (X) APLICABLE LUEGO DE REVISIÓN () NO APLICABLE ()

.....
Dr. Manuel Vásquez Tarazona
COP. 9527 RNO 063 RNE2873
RED ASISTENCIAL TARAPOTO

Nombres y apellidos: MANUEL VASQUEZ TARAZONA
DNI:10425202
COLEGIATURA:9527

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
JUICIO DE EXPERTO**

Estimado Especialista: PALMIRA ROSALIZ GARCÍA GARCÍA

Considerando su actitud ética y trayectoria profesional, permítame considerarlo como **JUEZ EXPERTO** para revisar el contenido del siguiente instrumento de recolección de datos:

FICHAS DE REGISTRO

Le adjunto la matriz de consistencia y operacionalización de variables para la revisión respectiva del proyecto de tesis:

Título del proyecto de tesis:	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023
--------------------------------------	---

El resultado de esta evaluación permitirá la **VALIDEZ DE CONTENIDO** del instrumento.

De antemano le agradezco sus aportes y sugerencias.

Huancayo, 30 de enero 2023

Tesista: FLIOR ELITA RUIZ ROJAS

D.N.I N° 74838576

ADJUNTO:

Matriz de consistencia

Matriz de operacionalización de variables

Criterios	Escala de valoración					PUNTAJE
	(1) Deficiente 0-20%	(2) Regular 21-40%	(3) Bueno 41-60%	(4) Muy bueno 61-80%	(5) Eficiente 81-100%	
1. SUFICIENCIA: Los ítems de una misma dimensión o indicador son suficientes para obtener su medición.	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión o indicador.	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión o indicador, pero no corresponden a la dimensión total.	Se deben incrementar ítems para evaluar completamente la dimensión o indicador.	Los ítems son relativamente suficientes.	Los ítems son suficientes.	(5)
2. PERTINENCIA: Los ítems de una misma dimensión o indicador son adecuados para obtener su medición.	Los ítems no son adecuados para medir la dimensión o indicador.	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión o indicador, pero no corresponden a la dimensión total.	Se deben incrementar ítems para evaluar la dimensión o indicador completamente.	Los ítems son relativamente suficientes.	Los ítems son suficientes.	(5)
3. CLARIDAD: Los ítems se comprenden fácilmente, es decir, su sintáxis y semántica son adecuadas.	Los ítems no son claros.	Los ítems requieren modificaciones en el uso de palabras por su significado o por el orden de las mismas.	Se requiere una modificación muy específica de algunos ítems.	Los ítems son claros en lo sintáctico.	Los ítems son claros, tienen semántica y sintaxis adecuada.	(5)
4. COHERENCIA: Los ítems tienen relación lógica con la dimensión o indicador que están midiendo.	Los ítems no tienen relación lógica con la dimensión o indicador.	Los ítems tienen una relación tangencial con la dimensión o indicador.	Los ítems tienen una relación regular con la dimensión o indicador que está midiendo.	Los ítems están relacionados con la dimensión o indicador.	Los ítems están muy relacionados con la dimensión o indicador.	(5)
5. RELEVANCIA: Los ítems son esenciales o importantes y deben ser incluidos.	Los ítems deben ser eliminados sin que se vea afectada la medición de la dimensión o indicador.	Los ítems pueden ser eliminados sin que se vea afectada la medición de la dimensión o indicador.	Los ítems tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que éste mide.	Los ítems son necesarios.	Los ítems son muy relevantes y debe ser incluido.	(5)

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA

Nombres y Apellidos	PALMIRA ROSALIZ GARCÍA GARCÍA.
Profesión y Grado Académico	CIRUJANO DENTISTA MAGISTER EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Especialidad	AUDITORIA ODONTOLOGICA
Institución y años de experiencia	HOSPITAL II-2 TARAPOTO, NOMBRADA 11 AÑOS 24 AÑOS DE EXPERIENCIA
Cargo que desempeña actualmente	ASISTENCIAL: CIRUJANO DENTISTA ADMINISTRATIVO: COORDINADORA DE PROGRAMA NO TRANSMISIBLE Y DE ESTRATEGIA DE SALUD BUCA. DOCENTE: UAP

Puntaje del Instrumento Revisado:98%

Opinión de aplicabilidad:

APLICABLE (X) APLICABLE LUEGO DE REVISIÓN () NO APLICABLE ()

Nombres y apellidos: PALMIRA ROSALIZ GARCÍA GARCÍA.

DNI:2152062

COLEGIATURA:10218

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

**SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
JUICIO DE EXPERTO**

Estimado Especialista: LUIS ROBERTO CARDENAS SÁNCHEZ

Considerando su actitud ética y trayectoria profesional, permítame considerarlo como **JUEZ EXPERTO** para revisar el contenido del siguiente instrumento de recolección de datos:

FICHAS DE REGISTRO

Le adjunto la matriz de consistencia y operacionalización de variables para la revisión respectiva del proyecto de tesis:

Título del proyecto de tesis:	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA CONTROL DE PACIENTES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ODONTORAY, TARAPOTO -2023
--------------------------------------	---

El resultado de esta evaluación permitirá la **VALIDEZ DE CONTENIDO** del instrumento.

De antemano le agradezco sus aportes y sugerencias.

Huancayo, 30 de enero 2023

Tesista: FLIOR ELITA RUIZ ROJAS

D.N.I N° 74838576

ADJUNTO:

Matriz de consistencia

Matriz de operacionalización de variables

Criterios	Escala de valoración					PUNTAJE
	(1) Deficiente 0-20%	(2) Regular 21-40%	(3) Bueno 41-60%	(4) Muy bueno 61-80%	(5) Eficiente 81-100%	
1. SUFICIENCIA: Los ítems de una misma dimensión o indicador son suficientes para obtener su medición.	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión o indicador.	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión o indicador, pero no corresponden a la dimensión total.	Se deben incrementar ítems para evaluar completamente la dimensión o indicador.	Los ítems son relativamente suficientes.	Los ítems son suficientes.	(5)
2. PERTINENCIA: Los ítems de una misma dimensión o indicador son adecuados para obtener su medición.	Los ítems no son adecuados para medir la dimensión o indicador.	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión o indicador, pero no corresponden a la dimensión total.	Se deben incrementar ítems para evaluar la dimensión o indicador completamente.	Los ítems son relativamente suficientes.	Los ítems son suficientes.	(5)
3. CLARIDAD: Los ítems se comprenden fácilmente, es decir, su sintáxis y semántica son adecuadas.	Los ítems no son claros.	Los ítems requieren modificaciones en el uso de palabras por su significado o por el orden de las mismas.	Se requiere una modificación muy específica de algunos ítems.	Los ítems son claros en lo sintáctico.	Los ítems son claros, tienen semántica y sintaxis adecuada.	(5)
4. COHERENCIA: Los ítems tienen relación lógica con la dimensión o indicador que están midiendo.	Los ítems no tienen relación lógica con la dimensión o indicador.	Los ítems tienen una relación tangencial con la dimensión o indicador.	Los ítems tienen una relación regular con la dimensión o indicador que está midiendo.	Los ítems están relacionados con la dimensión o indicador.	Los ítems están muy relacionados con la dimensión o indicador.	(5)
5. RELEVANCIA: Los ítems son esenciales o importantes y deben ser incluidos.	Los ítems deben ser eliminados sin que se vea afectada la medición de la dimensión o indicador.	Los ítems pueden ser eliminados sin que se vea afectada la medición de la dimensión o indicador.	Los ítems tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que éste mide.	Los ítems son necesarios.	Los ítems son muy relevantes y debe ser incluido.	(5)

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA

Nombres y Apellidos	LUIS ROBERTO CARDENAS SÁNCHEZ
Profesión y Grado Académico	CIRUJANO DENTISTA
Especialidad	
Institución y años de experiencia	HOSPITAL BANDA DE SHILCAYO-TARAPOTO 41 AÑOS DE EXPERIENCIA
Cargo que desempeña actualmente	ASISTENCIAL: CIRUJANO DENTISTA

Puntaje del Instrumento Revisado:98%

Opinión de aplicabilidad:

APLICABLE (X) APLICABLE LUEGO DE REVISIÓN () NO APLICABLE ()

Luis Roberto Cárdenas Sánchez
CIRUJANO DENTISTA
C.O.P. 3876

Nombres y apellidos: LUIS ROBERTO CARDENAS SÁNCHEZ

DNI:00953426

COLEGIATURA:3876

Anexo 6.4. pantalla de la historia clínica digital

Ingreso a la plataforma de historia clínica digital

 Mi Perfil

Nombre FLIOR

Usuario FLIOR

Correo

Clave actual

Nueva clave

Repetir clave

 Guardar

Anexo 6.5. formato digital de llenado de datos de los pacientes

Logo de Dentalink

Buscar pacientes por rut, Novedades, consultorio dental odontoray, FLIOR

Agenda (/agendas/diario) Pacientes (/clientes) (/administracion/imagenes/nueva/)

Datos nuevo paciente

Nombre legal

Apellidos

DNI Extranjero

E-Mail

Número interno

Sexo

Género

Fecha nacimiento

Ciudad

Distrito

Dirección

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Actividad o profesión

Observaciones

Apoderado

Referencia

Guardar

Plataforma de soporte

E-mail: soporte@dentalink.net Chile: +56 2 3210 9602 México: +52 55 5350 6966 Colombia: +57 601 5088250 España: +34 932 205 338

Ayuda

VIDEOS 3D

Anexo 6.6. formatos digitales de datos de los pacientes

ABEL PEÑA LINAREZ
 ID 110 | 04013294 | Edad: 55 años, 3 meses
 Sin convenio

Alertas médicas
 > hipertensión

Enfermedades
 > diabetes

Medicamentos
 > paracetamol 500 mg

Datos personales | **Ficha clínica** | Planes de tratamiento | Facturación y pagos | Dar cita | Recibir pago

Historial | Evoluciones | Antecedentes médicos | Odontograma | Periodontograma | Rx y Documentos | Recetas | Documentos Clínicos | Consentimientos

dentalink | Buscar pacientes por rut, nombre, apellido... | consultorio dental odontoray | FLIOR

Agenda | Pacientes

Pacientes | Habilitados | Configuración | + Nuevo paciente

Buscar por nombre o apellido... | Número | Tratamiento | Buscar

#	Nombre	Apellidos	Tratamientos	Deudas
49	ADELA	VARGAS GONZALES	1	—
4	ALDO ENRIQUE	PINCHI FLORES	1	—
106	ALEXANDRA	CABALLERO SORIA	3	—

 91465872
 —
 +5194693455
 Sin convenio

Activos: 2
 Finalizados: 1
 Expirados: 0

No cuenta con permisos para ver esta información.

[Ir a datos personales >](#) | [Ir a tratamientos >](#) | [Ir a recaudación >](#)

Anexo 6.7. Odontograma digital de los pacientes

Plan de tratamiento #4

ENDODONCIA

Presupuesto total **\$52.500**

Descuento comercial 0%

Realizado\$0

Abonado\$0

Saldo por abonar\$52.500

No hay bonos **\$0**

Profesional a cargo
Dr(a) HOSTIN GARCIA ESCALANTE

Convenio
Sin convenio

Sucursal
consultorio dental odontoray

Citas del paciente

Este tratamiento no posee citas

Permanente 2 Temporal Odontograma Internacional FDI \$ - + - ?

Arcadas y Sextantes ▼

+ Sección	+ Prestación	Acciones ▼	PIEZA	DSCTO	PRECIO	PAGO
	Control Endodónico		4.4	0%	\$30.000	🛒
	Aplicación Sellante Pieza Def. Fotocurado		2.2	0%	\$22.500	🛒

Comentarios para el paciente (Se incluirán en la impresión de presupuestos) [Editar](#)

Sin comentario, presione para agregar un comentario 🗨️

Solicitudes de atención con otro profesional

No se ha realizado ninguna solicitud para este tratamiento.

Anexo 6.8. archivos digitales de pacientes.

The screenshot shows the 'Pacientes' section of the dentalink system. The interface includes a search bar for patient names or surnames, a 'Número' field, and a 'Tratamiento' dropdown menu. A table lists patient records with the following data:

#	Nombre	Apellidos	Tratamientos	Deudas
49	ADELA	VARGAS GONZALES	1	--
4	ALDO ENRIQUE	PINCHI FLORES	1	--
80	ANGELINA	DELGADO TERRONES	2	--
53	ANTHONY	VALLES RODRIGUEZ	3	--
81	BRIGIDA	DIAZ CNEPO	2	--
33	BURT LANCASTER	LOPEZ CASTILLO	2	--
15	CANDISE	PECHO SILVA	2	--
54	CARLOS	VALLES SOLAGREEN	2	--

This screenshot shows a different view of the 'Pacientes' section. The search bar and navigation elements are consistent with the previous screenshot. The table displays the following patient records:

#	Nombre	Apellidos	Tratamientos	Deudas
110	ABEL	PEÑA LINAREZ	1	--
49	ADELA	VARGAS GONZALES	1	--
4	ALDO ENRIQUE	PINCHI FLORES	1	--
106	ALEXANDRA	CABALLERO SORIA	3	--
85	ALISSON NISN	CUEVA BARRUTO	3	--
80	ANGELINA	DELGADO TERRONES	2	--
53	ANTHONY	VALLES RODRIGUEZ	3	--
114	BRAYAN	HURTADO VALENCIA	1	--

Anexo 6.9. Buscador de datos de los pacientes en formato digital.

dentallink [Novedades](#) [consultorio dental odontoray](#) [FLIOR](#)

Agenda | **Pacientes**

Pacientes | **Habilitados** | Configuración [+ Nuevo paciente](#)

Tratamiento [Buscar](#)

#	Nombre ^	Apellidos	Tratamientos	Deudas	
49	ADELA	VARGAS GONZALES	1	--	⋮

[Ayuda](#) [VIDEOS 3D](#)

Anexo 6.10.: Recolección de datos del consultorio odontológico

Anexo 7: Código Ipress Del Consultorio Odontológico

CONSULTA POR CÓDIGO ÚNICO IPRESS

Código Único de IPRESS 00028033

Datos del Propietario

Registro Único del Contribuyente R.U.C. 20572265014

Razón Social CLINICA ODONTOLOGICA ODONTORAY E.I.R.L.

Dirección Completa JIRON ALFONSO UGARTE N°ERO 1176 PISO 1 DISTRITO TARAPOTO PROVINCIA SAN MARTIN DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Departamento SAN MARTIN

Provincia SAN MARTIN

Distrito TARAPOTO

Fax:

Dirección de la Página Web de la Empresa

Datos del Representante Legal

Nombres y Apellidos del Representante Legal HOSTING RAFAEL GARCIA ESCALANTE

Tipo de Doc. Identidad DNI

N° Doc. Identidad 43273106

Datos de la IPRESS

Tipo de IPRESS ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO

Clasificación

Código	Clasificación
5	CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD

Denominación o Nombre Comercial Consultorio Odontológico **OdontoRay**

Institución a la que pertenece PRIVADO

Número de serie del R.U.C. 541

Dirección Completa JIRON ALFONSO UGARTE N°ERO 1176 PISO 1 DISTRITO TARAPOTO PROVINCIA SAN MARTIN DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Departamento SAN MARTIN

Provincia SAN MARTIN

Distrito TARAPOTO

Teléfono 981853509

Teléfono de Emergencia 986776707

Longitud -76.37116024

Latitud -6.49191262

Altitud

Gráficos de la IPRESS

<http://maps.google.es/?q=-6.49191262%20-76.37116024>

INSASU20181201175759.jpg

Descargar

Descargar

Radio

Fax

Documentos

N°	Documento	Fecha	Numero	Adjuntado	Link
----	-----------	-------	--------	-----------	------

Correo Electrónico de la IPRESS clinica_odontoray@hotmail.com

Dirección de la página web de la IPRESS

Fecha de Inicio de Actividad 16/05/2017

Fecha de creación según Resolución

Fecha de Registro 12/05/2020

N° de Resolución de creación de la IPRESS

Grupo Objetivo

Horario de Atención 8:00 A 20:00

Datos Adicionales

Categoría I-1

Tipo Doc. Categorización RESOLUCION

N° Doc. de Categorización RJ N° 0006-2020-GRSM/DIRESA-SM/DIREFISSA

Documento Digital 969636

N° Ambientes de la IPRESS 5

N° de Camas

Servicios Autorizados

Código	Servicios	Estado
220000	UPSS - CONSULTA EXTERNA	ACTIVO
010000	UPSS - DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	ACTIVO

UPSS	1	ACTIVIDAD - ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	ACTIVO						
	3	ACTIVIDAD - DESINFECCION Y ESTERILIZACION	ACTIVO						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Servicios</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221900</td> <td>CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGIA GENERAL-</td> <td>ACTIVO</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Servicios	Estado	221900	CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGIA GENERAL-	ACTIVO
Código	Servicios	Estado							
221900	CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGIA GENERAL-	ACTIVO							
Unidades Productoras de Servicios - UPS									
Especialidades de prestación									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99-0092</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Servicios	99-0092	NO APLICA		
Código	Servicios								
99-0092	NO APLICA								
Cartera de Servicios									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No hay registros disponibles</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Servicios	No hay registros disponibles			
Código	Servicios								
No hay registros disponibles									

Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud	
Nombres y Apellidos	HOSTING RAFAEL GARCIA ESCALANTE
Tipo de Doc. Identidad	DNI
Nº Doc. Identidad	43273106
Colegio Profesional	COLEGIO ODONTOLOGICO DEL PERU
Nº de Colegiatura	31543
RNE (Registro Nacional de Especialidad)	
Datos MINSAs	
DISA/DIRESA	DIRESA-SAN MARTIN
RED	NO PERTENECE A NINGUNA RED

MICRORED	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED
CLAS	
ODSIS	
Unidad Ejecutora	
Unidad Ejecutora	
Situación de la IPRESS	
Estado	ACTIVO
Condición	ACTIVO
Toda la información contenida en el RENIPRESS tiene carácter de declaración jurada, siendo la IPRESS responsable de la veracidad de su información; de conformidad a lo establecido en el art. 7 de la R.S. N° 004-2021-SUSALUD/S	

Anexo 8

Paso 1

Paso 2:

Paso 3

dentalink Centro Administrador

Agenda Pacientes Cajas Recaudación Administración Reportes CRM

Agenda 2 Citas Día Semana Día global Reprogramación Dir cita Fecha Imprimir

Viernes

< 28 >

Abril 2023

Todos los dentistas

Marcar todos
 Notificado por Whatsapp
 No confirmado
 Agenda Online
 Notificado via email
 Confirmado por teléfono
 Confirmado por email
 En sala de espera
 Atendiéndose
 Atendido
 No asistió
 confirmado por whatsapp
 Anulado
 Anulado por sesiones en conflicto

Hora	Paciente	Doctor	Estado de la cita	Situación
07:30 ↓ 08:00	Leonardo Mendoza D-923390005 BOX 1	CD. Hostin R.	Acendiéndose desde las 10:47 Urgencia	Salida
10:45 ↓ 11:00	Leonardo Parra D-56978306631 BOX 1	CD. Hostin R.	No confirmado Primera consulta	No hay saldo

VIDEOS 3D

Paso 4

dentalink consultorio dental odontoray FLIOR

Agenda Pacientes

Pacientes Habilitados Configuración + Nuevo paciente

Buscar

#	Nombre	Apellidos	Tratamientos	Deudas
49	ADELA	VARGAS GONZALES	1	—
4	ALDO ENRIQUE	PINCHI FLORES	1	—
106	ALEXANDRA	CABALLERO SORIA	3	—

91465872
 —
 +5194603455
 Sin convenio

Activos: 2
 Finalizados: 1
 Expirados: 0

No cuenta con permisos para ver esta información.

[Ir a datos personales](#) | [Ir a tratamientos](#) | [Ir a recaudación](#)

Paso 5

Agenda (/agendas/diario) Pacientes (/clientes)

Datos nuevo paciente

Nombre legal
 Apellidos
 DNI Extranjero
 E-Mail
 Número interno
 Sexo
 Género
 Fecha nacimiento 1 Enero Selector
 Ciudad
 Distrito
 Dirección
 Teléfono fijo
 Teléfono móvil +51 Ej: 912345678
 Actividad o profesión
 Observaciones
 Apoderado
 Referencia

Plataforma de soporte

E-mail: soporte@dentalink.net Chile: +56 2 3210 9602 México: +52 55 5350 6966 Colombia: +57 601 5088250 España: +34 932 205 338

Ayuda

VIDEOS 3D

Paso 6

dentalink Centro Administrador

Leonardo Parra
 ID 8471, RUT: 28126764-0, Edad: 48 años
 Concomite

Alertas médicas Enfermedades Medicamentos
 - presión alta aspirina

Datos personales **Ficha clínica** Planes de tratamiento Facturación y pagos Dar cita Recibir pago

Historial Evoluciones Antecedentes medicos Odontograma Periodontograma Rx y Documentos Recetas Documentos Clínicos Consentimientos

Historial Filtrar por tipo Todos Mostrar anuladas

28 de abril de 2023

PAGO RECIBIDO
 Efectivo \$31.500
 10:54:00 Hrs.

CITA AGENDADA
 No confirmado
 Dr.(a) Tamara Marquina - 10:45 Hrs.

PRESUPUESTO CREADO
 Pruebajl
 Dr.(a) Tamara Marquina - 10:12:36 Hrs.

EVOLUCIÓN GUARDADA

Paso 7

Datos personales **Ficha clínica** Planes de tratamiento Facturación y pagos Dar cita Recibir pago

Historial **Evoluciones** Antecedentes medicos Odontograma Periodontograma Rx y Documentos Recetas Documentos Clínicos Consentimientos

Evoluciones

Mostrar anuladas Nueva evolución

Tamara Marquina (#617)
(a través de Administrador, # Centro) Escrita El 15 De marzo Del 2023

Plan de tratamiento #1695:
Acción realizada: Resina infiltrante Lesión Incipiente en Piezas Permanentes Pieza 25
ddhdusfhdiskdhhskzckfchdis

Eliminar

Tamara Marquina (#605)
(a través de Administrador, # Centro) Escrita El 24 De marzo Del 2023

Plan de tratamiento #1595:
Acción realizada: Resina infiltrante Lesión Incipiente en Piezas Permanentes Pieza 27
htfsfjklitsefghjj

Eliminar

Lisa Montaner (#379)
(a través de Administrador, # Centro) Escrita El 25 De marzo Del 2023

Paso 8

dentalink Buscar pacientes por N.I., nombre, apellido Centro Administrador

Leonardo Parra
ID #471, RUT: 261207640, Edad: 48 años
Comandos

Alertas médicas Enfermedades Medicamentos
presión alta aspirina

Datos personales **Ficha clínica** **Planes de tratamiento** Facturación y pagos Dar cita Recibir pago

Planes de tratamiento

Tratamientos activos Nuevo plan de tratamiento

#1695: Prueball

SUCURSAL Centro PROFESIONAL Tamara Marquina ESPECIALIDAD General ULTIMA CITA 10:45:00 PROGRESO 100% ESTADO FINANCIERO \$ No hay saldo

Fecha de creación:

#1604: Ortodoncia II

SUCURSAL Centro PROFESIONAL Raquel Guerra ESPECIALIDAD Ortodoncia ULTIMA CITA Sin sesiones PROGRESO 0% ESTADO FINANCIERO Diagnóstico

Presupuesto vacío

Paso 9

Dentalink prueba.new.dentalink.cl/pacientes/471/tratamiento/1695

Datos personales **Ficha clínica** **Planes de tratamiento** Facturación y pagos Dar cita Recibir pago

Plan de tratamiento #1695

Prueball

Presupuesto total \$31.500
Descuento comercial 0%
Realizado \$31.500
Abonado \$31.500
Sin pagar \$0
No hay abonos \$0

Profesional a cargo
Dra) Tamara Marquina

Convenciones
Centro

Soluciones
Centro

Citas del paciente

Permanente Tamara Cosmograma Continuo

Arquadas y Sentantes

Agregar sección Agregar prestación PIEZA DISEÑO FRECUO PAGO

Resina Infiltrante Lesión Incipiente en Piezas

Paso 10

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
ODONTORay
Experiencia en Santitas

Prestación	Pieza(s)	Subtotal	Dcto	Total
[Realizada] Resina infiltrante Lesión Incipiente en Piezas Permanentes	25	\$39.375	20%	\$31.500
[Por realizar] Resina infiltrante Lesión Incipiente en Piezas Permanentes	23	\$39.375	20%	\$31.500

Resumen del presupuesto:

		Total sin descuento:	\$78.750
Abonado:	\$31.500	Total con descuento:	\$63.000
Realizado:	\$31.500		
Saldo:	\$0		

dentalink

Agenda < 20 > Marzo 2023

Hora	Paciente	Doctor	Estado de la cita	Situación
	JESUS GUZMÁN MORENO	Dr. J. P. M.	Confirma presencia por mensaje	Examen y diagnóstico

Carmila Salgado